

Suriyeli Göçmenler ve Sosyal Uyum: İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrencileri Örneği

Elif YİĞİT* Fatih KUCUR*

ÖZET

Artan göç, toplumu pek çok yönden değiştirmektedir. Bu değişimle birlikte toplumun uyum dengesini yeniden kurma süreci başlamaktadır. Süreç içerisinde göçmenlerin uyumuna etki eden çeşitli etmenlerin anlaşılmasına çalışıldığı bu çalışmada, göçmenlerin yerel halkla temas noktalarına odaklanılmıştır. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da öğrenim görmekte olan 16 Suriyeli gencin deneyimlerinden yola çıkılarak; dahil oldukları sosyal ağlar, gruplar arası temas, etkileşime etki eden faktörler, zorluklarla başa çıkmada geliştirdikleri yöntemler incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminden yararlanılan çalışmada, katılımcıların bireysel deneyimlerine odaklanılan fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda; dil bilme düzeyinin, yerel kültür ile benzerliklerin ve farklılıkların çevre ile kurulan etkileşimde önemli olduğu anlaşılmıştır. Bunların yanı sıra katılımcıların; resmi kurumlardaki işlemler sırasında veya sosyal hayatta çeşitli problemlerle karşılaştığı, “Suriyeli” kimliklerinin anlaşıldığı durumlarda önyargıya dayalı söylenti veya tutumlara maruz kalabildiği, karşılaşılan olumsuzluklara rağmen çevre ile temasını kesmeyen katılımcıların olduğu, bu katılımcıların zamanla sosyal çevreleri tarafından kabul edildiği görüldüğünden olumsuzluklara rağmen temasın devam etmesinin sosyal uyum noktasında önemli olduğu anlaşılmıştır. Kamu kurumları aracılığıyla gerçekleştirilecek uyumu pekiştiren projelerle sürecin daha iyi noktalara gelebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Sosyal uyum, Sosyal çevre.

Uzm Sosyal Çalışmacı, Tuzla Sosyal Hizmet Merkezi, Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye,
ORCID ID: 0000-0003-0793-4634, elifcanyigit1@gmail.com

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye,
ORCID ID: 0000-0001-5329-9905, fatih.kucur@istanbul.edu.tr Gönderilme Tarihi: 14.03.2025,
Kabul Tarihi: 08.04.2025 Copyright © 2025, ajoms.com

Atıf: Yiğit, E., Kucur, F. (2025). Suriyeli Göçmenler ve sosyal uyum: İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencileri örneği. *AJOMS / Academic Journal Of Migration Studies*, 1(1), 72-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766724>

Syrian Immigrants and Social Cohesion: The Case of Istanbul University and Istanbul University-Cerrahpaşa Students Sample

Elif YİĞİT* Fatih KUCUR*

ABSTRACT

The increasing migration is changing society in many ways. Along with this change, the process of reestablishing the social balance begins. In this research, various factors affecting the adaptation of immigrants are explored, focusing on the points of contact between immigrants and the local population. Based on the experiences of 16 Syrian young people studying at Istanbul University and Istanbul University-Cerrahpaşa, the study examines the social networks they belong to, intergroup contact, factors influencing interaction, and the strategies they developed to cope with difficulties. A qualitative research method was used, adopting a phenomenological design focused on the individual experiences of the participants. The findings indicate that language proficiency, similarities and differences with the local culture, and interaction with the environment play significant roles in establishing connections. Additionally, it was observed that participants face various problems during official procedures or in social life, may be subjected to prejudiced rumors or attitudes when their “Syrian” identity is recognized, and despite encountering adversity, some participants continue to interact with their surroundings. These participants were eventually accepted by their social circles, suggesting that maintaining contact despite challenges is crucial for social integration. It is believed that projects aimed at reinforcing integration through public institutions can lead the process to more positive outcomes

Keywords: Immigration, Social cohesion, Social environment.

Specialist Social Worker, Tuzla Social Service Center, Social Work, İstanbul, Türkiye,
ORCID ID: 0000-0003-0793-4634, elifcanyigit1@gmail.com, Assoc. Prof. Dr., Istanbul University-Cerrahpaşa, Social Work, İstanbul, Türkiye,
ORCID ID: 0000-0001-5329-9905, fatih.kucur@istanbul.edu.tr Received: 03.14.2025,
Accepted: 04.08.2025 Copyright © 2025, ajoms.com

Citation: Yiğit, E., Kucur, F. (2025). Suriyeli Göçmenler ve sosyal uyum: İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencileri örneği. *AJOMS / Academic Journal Of Migration Studies*, 1(1), 72-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766724>

1. GİRİŞ

İnsanların bir arada huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için toplumsal bütünleşme ve uyum önemlidir. Uyumun sağlanabilmesi, bireylerin ortak bütüne dahil edilebilmesi ile mümkündür. Ancak bazen etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim gibi farklılıklar sebebiyle insanlar arası ayrışmalar yaşanabilmekte, farklılığa dayalı olumsuz söylentiler ve davranışlar sonucu uyum zedelenebilmektedir.

Bu bağlamda etnisite anlamında farklılığa sahip göçmen grupların, geldiği yeni ülkeye uyum sağlama süreci de büyük önem taşımaktadır. Klasik anlamda bir yer değişim hareketi olan göç, insan faktörünün etkisi ve karşılıklı etkileşim nedeniyle gelinen yerde ve gelen kişiler üzerinde çeşitli değişimler meydana getirir (Doytcheva, 2005, s. 135). Bu, bireyin hem ait olduğu grup kültüründen etkilenmesi hem de dış kültürel kaynakları yeniden yorumlaması şeklinde gelişen bir süreçtir (Bourse ve Yücel, 2017, s. 129-130). Göçmen grup ve yerel halkın birbirlerinin davranış ve tutumlarını gözlemleme, çözümlenme ve taklit etme, yani beraber yaşamayı öğrenme süreci “kültürleşme” olarak tanımlanabilir (Canbey Özgüler, 2018, s. 5; Gezici Yalçın, 2017, s. 74).

Göçmenlerin kültürleşme süreci, toplumun genel uyumunu ve bütünlüğünü şekillendiren önemli bir mekanizma haline gelir. Beklentiler ve yerel halk ile farklılıklar sebebiyle bu süreç her zaman olumlu şekilde seyretmeyebilmekte, insanlar arası ayrışmalar yaşanabilmekte, bu ayrışmalar toplum bütünlüğünü etkileyebilmektedir (Özkan, 2019). Farklı bir coğrafyadan gelip yeni bir hayat düzeni kurmaya çalıştıkları düşünüldüğünde göçmenlerin toplumdan uzaklaşmaması, aşağı kültür olarak görülmemesi, toplum içine dahil edilmesi ve zarar görmemesi önemlidir (Uğur Göksel, 2019, s. 119).

Kültürleşmeyle ilgili en genel kabul gören açıklama Berry (2003) tarafından ortaya atılmakta ve kültürleşme stratejileri (acculturation strategies) olarak isimlendirilmektedir. Berry'nin (2003) kültürleşme stratejilerinin diğer çalışmalardan

ayrıldığı temel nokta “baskın kültür” ve “baskın olmayan kültür” şeklinde süreci iki uçlu olarak ele almasıdır. Sürecin iki uçlu olarak değerlendirilmesi, bahsedilen grupların birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple göçmen halkın ve yerel halkın karşılıklı tutumları ile uyum sürecinin işlediği söylenebilir. Bu süreç içerisinde; göçmenin kendi kültürü, göçmenin yerel halka yönelik tutumu ve ülkelerin göç politikaları önemli kabul edilir (Saygın ve Hasta, 2018).

Kültürleşme stratejileri, kültürlerin birbirini tanımaya ne derece açık olduğu ve grup sınırlarının geçirgenliği doğrultusunda belirlenmekte olup entegrasyon, asimilasyon, marjinalleşme ve ayrılma olmak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır (Berry, 2003). Entegrasyon, her iki kültürün de bir arada yaşama inancına sahip olduğu, göçmen bireyin hem kendi kültürünü devam ettirmek isteyip hem de hâkim kültürle iletişime açık olduğu ayrıca sosyal faaliyetlerde bulunduğu ve her iki kültürü de eşit derecede benimsediği durum olarak ifade edilir. Göçmenlerin kendi kültürünü devam ettirme eğiliminde olmayıp kendi kültürel kimliğinden vazgeçmesi asimilasyon, kendi kültürel kimliğini koruma eğilimine girmesi ayrılma hem kendi kültüründen hem de hâkim kültürden uzaklaşması ise marjinalleşme olarak karşımıza çıkmaktadır (Çağlar ve Onay, 2015; Gezici Yalçın, 2017; Şeker, 2015).

İkili olarak hangi kültürleşme stratejisinin belirlendiğinin anlaşılması için bireyin merkeze alınarak çevresindeki gruplar ile temasının nasıl olduğuna bakmak gerekmektedir. Bu konuda geliştirilen kuramlardan biri Bronfenbrenner tarafından ortaya atılan Ekolojik Sistem Kuramıdır. Bu kuram, insan gelişiminin farklı çevresel sistem türlerinden nasıl etkilendiğini açıklamaktadır (Ettetal ve Mahoney, 2017). Çevresel faktörlerin önemini vurgulayan kuram, bireyi çevresindeki sistemler ile devamlı iletişim halinde olan canlı bir yapı olarak ele alır (Danış, 2006, s. 45). İnsanı çevresiyle dinamik bir ilişki içerisinde, değişen ve gelişen bir varlık olarak düşünür (Zastrow, 2015, s. 16-17).

Bireyin çevresindeki gruplarla temasına bakılması kültürleşme sürecinin anlaşılmasına yardımcı olduğu gibi göçmenlerin kamusal alana katılım durumuy-

la ilgili bilgiler de sunmaktadır. Kamusal alana katılım, hem devletçe göçmenlere yönelik tanınan yasal haklar hem de çalışanların göçmene yönelik tutumlarıyla ilgilidir. Uyum konusunda göçmenlerin Türkiye’deki deneyimlerine odaklanan bir çalışmada, katılımcıların tümünün yasal haklarının farkında olduğu (geçici kimlik belgesiyle birlikte gelen çalışma hakkı ve sosyal hizmetlere erişim gibi) ve hizmetlere erişim sağladığı bulunmuştur. Aynı araştırmada katılımcıların sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda uyum sağlamada güçlük çektikleri belirtilmiştir. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri, Suriyeli göçmenlerin giderek yerli halk tarafından “misafir” olarak görülmemeye başlanması, Suriyelilerin geri dönmeyeceğine dair endişenin varlığı olarak gösterilmiştir (Yıldırım ve Cemal, 2017, s. 108).

Göçmen bireyin çevresiyle kurduğu dinamik etkileşimi inceleyen başka araştırmalar da mevcuttur. Türk ve Suriyeli ilkökul öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, Türkçenin etkin kullanımının gruplar arası temas açısından belirleyici olduğu; ortak dil kullanımının arkadaşlık kurmayı ve yardımlaşmayı artırdığı, ancak dil yetersizliği durumunda göçmen bireylerin olumsuz davranışlara yönelebileceği bulunmuştur (Türk ve ark., 2019, s. 214). Temasın kişideki duygusal süreçleri nasıl etkilediğine dair yetişkinlerle yapılan bir araştırma da gruplar arası olumlu temasın kaygıyı azalttığı ve toplumsal kabulü artırdığı bulunmuştur (Bağcı ve Canpolat, 2019, s. 149).

Bu araştırma kapsamında bireyin aktif olarak etkileşim içerisinde bulunduğu ağlarla temasının uyuma nasıl etki ettiği anlaşılmak istenmiştir. Biyolojik bir organizma olmanın ötesinde kişilerin kültürü algılama biçimleri de araştırma kapsamında ele alınmıştır. Göçmenlerin mikro düzeyde etkileşim içerisinde olduğu ağlar bütününe psiko-sosyal bir perspektif sunması ve bireylerin çevreleriyle yaşadıkları sosyal problemlerin yanı sıra uyum süreçlerini kolaylaştıran etmenlere de odaklanması yönleriyle bu araştırmanın mevcut literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Belirtilen kapsamda araştırmanın ana sorusu “Suriyeli gençlerin Türkiye’de geçirdikleri süre zarfında sosyal ve kamusal hayattaki yaşam deneyimleri ve uyum

süreçleri nasıl şekillenmiştir?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın alt soruları ise aşağıdaki gibi oluşturulmuştur

- Suriyeli gençlerin kamusal hayatta karşılaştıkları uyum sürecini zorlaştırıcı ve kolaylaştırıcı faktörler nelerdir?

- Suriyeli gençlerin sosyal çevre ile temasları, düşünce süreçlerini ne yönde etkilemektedir?

2. YÖNTEM

Bu araştırmada Suriyeli göçmen üniversite öğrencilerinin Türkiye’deki yaşam deneyimlerinin ve ülkeye uyum süreçlerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Ekolojik sistem kuramının insanı çevresi içinde değerlendirmesi perspektiflerinden yararlanılarak, Suriyeli göçmenlerin çevrelerindeki sosyal ağlarla kurdukları etkileşim, bireysel deneyimleri ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Suriyeli göçmenlerin İstanbul’daki yaşam deneyimleri gibi sosyal olgulara fiziki olgular gibi yaklaşmak bazı hatalara sebep olabileceğinden (Aslan, 2019, s. 80), insanların yaşam deneyimlerini anlamlandırma süreçlerini en iyi şekilde ortaya koyan nitel araştırma bu çalışmada tercih edilmiştir.

Araştırma, Suriyeli gençlerin Türkiye’de yabancı olma deneyimleri ve çevreleriyle kurdukları iletişimlerinin derinlemesine anlaşılabilmesi için nitel araştırma desenlerinden olgubilimden yararlanmıştır. İnsan davranışını şeyler, insanlar, olaylar ve durumlar içerisinde inceleyen nitel araştırma modellerinden olgubilim, farkında olduğumuz ancak derinlemesine bir bilgiye sahip olmadığımız durumların (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 78), katılımcıların deneyimleri yardımıyla anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

2.1. Katılımcılar

Araştırmanın katılımcıları, İstanbul Üniversitesi veya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da de öğrenim gören Suriyeli 16 gençten oluşmaktadır. Katılımcılara kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Görüşmeler sonucunda veri doygunlu-

ğuna ulaşıldığı düşünüldüğünde verilerin çeşitlendirilmesi yerine detaylandırılması tercih edilmiştir. Bunun sonucunda sekiz erkek sekiz kadın olmak üzere toplamda 16 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıları Tanımlayıcı Bilgiler

Kod	Yaş	Cinsiyet	Medeni durum	Eğitim durumu	Türkiye'ye geliş tarihi	Çalışma durumu	Geldiği yer	Çocuk sayısı
E1	21	Erkek	Bekâr	Hemşirelik 2.sınıf Siyaset Bilimi	2014	Çalışıyor	Halep	Yok
K2	21	Kadın	Bekâr	Uluslararası İlişkiler 2. sınıf Radyo	2015	Çalışmıyor	Şam	Yok
E3	28	Erkek	Bekâr	Televizyon Sinema 2. sınıf	2018	Çalışıyor	Şam	Yok
E4	24	Erkek	Bekâr	Kimya 2.sınıf	2015	Çalışıyor	Şam	Yok
K5	21	Kadın	Bekâr	Radyo, Televizyon Sinema 2.sınıf	2015	Çalışmıyor	Der Azor	Yok
E6	30	Erkek	Evli	Kimya 2.sınıf	2015	Çalışıyor	Şam	Yok
K7	29	Kadın	Evli	Psikoloji 4.sınıf	2014	Çalışıyor	Şam	3
E8	28	Erkek	Bekâr	Makina Mühendisliği 3. sınıf	2018	Çalışıyor	Şam	Yok
K9	35	Kadın	Evli	Türk Dili Ve Edebiyatı 4.sınıf	2014	Çalışıyor	Halep	Yok
K10	31	Kadın	Evli	PDR 4.sınıf	2013	Çalışıyor	Şam	2
K11	28	Kadın	Evli	Biyoloji 3. sınıf	2014 Temmuz	Çalışmıyor (hamile)	Şam	2
K12	19	Kadın	Bekâr	Ebelik 1.sınıf	2014	Evden çalışma	Halep	Yok
E13	26	Erkek	Bekâr	Sınıf öğretmenliği 4. sınıf	2016	Çalışıyor	Halep	Yok
E14	24	Erkek	Bekâr	Gerontoloji 2. sınıf	2014 Mayıs	Çalışıyor	Şam	Yok
K15	22	Kadın	Bekâr	Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf	2017	Çalışıyor	Halep	Yok
E16	28	Erkek	Bekâr	Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf	2015 Eylül	Çalışıyor	İdlip	Yok

Tablo 1’de katılımcıların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, okumakta oldukları bölüm, Türkiye’ye geliş tarihleri, çalışma durumları, Suriye’nin hangi bölgesinden göç ettikleri, çocuk sayıları, kimlerle birlikte yaşadıkları bilgilerine yer verilerek katılımcıları tanımlayıcı bir içerik sunulmuştur.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri; yarı yapılandırılmış görüşme formu ve demografik bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Bunun sebebi; hem katılımcıya daha geniş bir cevaplama fırsatı sunmak, hem de araştırmacının yanıtları daha kolay kategorize etmesini sağlamaktır. Sorular oluşturulurken Bronfenbrenner (1979) tarafından ortaya atılan ekolojik sistem kuramının sunduğu mikro, mezo ve makro boyutlu çevrede kurulan her bir bağın anlaşılması için temas noktalarına işaret eden sorulardan havuz oluşturulmuştur. Oluşturulan havuz arasından temas noktalarının her biri için amaca en iyi hizmet eden soru seçilmiştir. Pilot görüşme sırasında ana dil farklılığı sebebiyle göze çarpan durumlar not alınarak sorular yeniden revize edilmiştir. Görüşme formundaki soru türleri; geçmiş yaşama ilişkin, davranışsal, deneyimsel, görüş ve inanca dayalı sorulardan oluşturulmuştur.

2.3. Veri Toplama Süreci

Araştırma kapsamında katılımcılara ulaşabilmek için İstanbul Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenciler topluluklarına çeşitli sosyal medya kanalları aracılığıyla araştırma ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak katılımcı arayışıyla ilgili çağrıda bulunulmuştur. Araştırmacı, çağrıya dönüş yapan öğrenciler ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Katılımcılara görüşme öncesinde bilgilendirilmiş onam formu okunmuş ve onayları alınmıştır. Fenomenoloji çalışmalarında yaşam deneyimleri anlaşılmaya çalışıldığından, katılımcı ve araştırmacı arasında yoğun bir diyalog mevcuttur. Bu sebeple görüşmeler genelde uzundur (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 81). Bu çalışmada da görüşmeler 45 dakika ile 60 dakika arasında sürmüştür. Üniversite öğrencilerinin dersleri Türkçe olması ve dil bilme durumlarının iyi olması nedeniyle Arapça tercüman desteğine

ihtiyaç duyulmamıştır. Görüşmeler esnasında da araştırmacı ve katılımcılar arasında karşılıklı anlaşma noktasında herhangi bir sorun oluşmamıştır.

2.4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması

Araştırmanın verileri, ses kaydına alınan görüşmelerin transkripsiyonuyla oluşturulmuştur. Yapılan görüşmeler sırasında elde edilen gözlemler de veri olarak kullanılmıştır. Ses kayıtlarından elde edilen metin tekrar tekrar okunarak görüşmelerle ilgili genel bir bakış açısı kazanılmıştır. Ardından araştırma amacı ile doğrudan ilişkili olan deneyimlerin altı çizilmiştir. Metinler arasındaki ortak bağlantılar çözümlenmeye çalışılmıştır. Katılımcıların etkileşim içerisinde girdiği tüm gruplar, kendilerini görüş şekilleri ve gelecekle ilgili düşünceleri arasında benzer deneyimlere rastlandığından belirtilenler arasında ilişkiler kurularak temalar oluşturulmuştur. Bu kapsamda “Türkiye’ye Geliş Süreci ve İlk İrtibat” “Çevreleriyle Etkileşimleri ve Toplumsal Hayat” ve “Kültürü Algılama Şekilleri” olmak üzere 3 ana tema ve temalar içerisinde alt başlıklara yer verilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Türkiye’ye Geliş Süreci ve İlk İrtibat

Katılımcıların ülkeden ayrılma kararı almalarında; savaş sonrası iş bulmada ve eğitime devam etmede zorluk yaşamaları, savaşın maddi ve manevi zararından korunmak istemeleri, çocuğu olan katılımcıların çocuklarının gelecekleri konusunda kaygı yaşamalarının etkili olduğu fark edilmiştir. Katılımcıların 2013-2018 seneleri arasında Türkiye’ye geldiği, belirtilen senelerin Suriye iç savaşı sonrasına karşılık geldiği düşünüldüğünde bu durum doğrulanmaktadır. Savaşın K15 ve K7’de yarattığı maddi ve manevi kayba örnek olarak aşağıdaki cümlelere yer verilmiştir.

“Suriye’de benim evim yıkılmış, arabalarımız satılmış...” (K7)

“Suriye’de benim erkek kardeşim öldü. 14 yaşında, savaşta...” (K15)

Katılımcıların Türkiye'ye geliş motivasyonları ve varış ülkesinden beklentileri de önemli bir diğer noktadır. Araştırma kapsamında katılımcıların Türkiye'ye geliş nedenleri sorulduğunda okumak ve/veya çalışıp para kazanabilmek yanıtlarına ulaşılmış, bazıları ise kendi tercihleri dışında aileleri göç ettiği için gelmek durumunda olduğunu aktarmıştır. Çalışma fikriyle Türkiye'ye gelen E13, bu durumun sebeplerinden birini okula gidebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirten aşağıdaki ifadeleri vermiştir.

“Birisi mesela eğitimi almak istiyorsa gidip çalışıp eğitime devam alması gerekiyor. Destek bir şey yok, tek başına kalıyor ya da ailesinin Suriye'den para göndermesi gerekiyor. Ben 2 yıl çalıştım, parayı biriktirdim ancak öyle eğitimimi alıyorum.” (E13)

Tablo 2'de katılımcıların cinsiyetleri ile Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de tanıdıklarının olma durumu, Türkiye'ye geliş motivasyonları arasındaki ilişki gösterilmek istenmiştir. Katılımcıların Türkiye'de tanıdıkları olma durumu ile cinsiyetleri arasındaki ilişkiye bakıldığında Türkiye'de herhangi bir tanıdığı olmayan kadın katılımcıların aileleriyle birlikte Türkiye'ye geldiği, erkek katılımcıların ise 3'ünün bekar olduğu ve tek başlarına Türkiye'ye geldiği E6'nın ise evli olup eşiyile Türkiye'ye geldiği fark edilmiştir. Araştırmamız kapsamında kadın katılımcıların hepsinin Türkiye'ye geliş sürecinde veya geldikten sonra yakınlarından birinin yanlarında olduğu tespit edilirken erkek katılımcıların 3'ünün herhangi grup ile teması olmadan Türkiye'ye geldiği anlaşılmıştır

Tablo 2. *Katılımcıların Türkiye'ye Geliş Motivasyonları ile Türkiye'de Tanındıkları Olma Durumunun Cinsiyete Göre Farklılaşması*

		Kadın	Erkek
Türkiye'ye Gelmeden Önce Tanıdığı Olma Durumu	Türkiye'de Tanıdığı Birileri Var	6 Katılımcı (K2, K5, K7, K10, K11, K15)	4 Katılımcı (E1, E8, E13, E14)
	Türkiye'de Tanıdığı Birileri Yok	2 Katılımcı (K9, K12)	4 Katılımcı (E3, E4, E6, E16)
Türkiye'ye Geliş Motivasyonu	Çalışma	1 Katılımcı (K7)	6 Katılımcı (E4, E6, E8, E13, E14, E16)
	Okuma	4 Katılımcı (K2, K9, K10, K11)	2 Katılımcı (E1, E3)
	Kendi Tercihini Dışında (Ailesinin Tercihleriyle)	3 Katılımcı (K5, K12, K15)	0

Katılımcıların cinsiyetleri ile Türkiye'ye geliş motivasyonları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise kadın katılımcıların çoğunlukla okuma fikriyle, erkek katılımcıların çoğunlukla çalışma fikriyle Türkiye'ye geldiği görülmektedir. Ayrıca erkek katılımcıların hiçbirinin aileleriyle birlikte göç etmek durumunda kalmadıkları, ancak kadın katılımcıların 3'ünün aileleri göç ettiğinde onlarla birlikte göç etmek durumunda kaldıkları ve kendi başlarına hareket etmedikleri görülmüştür. Bu 3 katılımcının 19-22 yaşları arasında bekar kadınlar oldukları, Türkiye'ye gelmelerinden kısa bir süre sonra okula başladıkları görülmektedir. Bahsedilenler göstermektedir ki katılımcıların Türkiye'ye geliş motivasyonları; katılımcıların karşılaştıkları bireysel zorluklar (maddi yetersizlikler sebebiyle çalışma hayatına girmek zorunda kalma gibi) veya kolaylıklar (aile desteği ile okul hayatına başlama gibi) ile ilişkilidir.

Türkiye’ye herhangi bir tanıdığı bulunmadan gelen erkek katılımcıların doğrudan çalışma hayatına girdiği, eğitim hayatlarına diğer katılımcılardan daha geç bir tarihte başladığı fark edilmiştir. Türkiye’de akraba veya tanıdıkları bulunan katılımcıların ise konaklama, iş bulma, eğitime katılma ve dil öğrenmeye başlama süreçlerinin daha hızlı bir şekilde başladığı söylenebilir. K2’nin ifadeleri bahsedilenleri desteklemektedir.

“İstanbul’da iki tane teyzem var. Onlar 7 yıl önce geldi. Biz beş yıl önce geldik. Onların yardımıyla onlara yakın yere taşındık. Bize ev ayarladılar.”

“Üniversiteye girmeden önce (kuzenlerim) bu sınava girmen gerekiyor dediler. Sınavla ilgili tüm bilgileri onlardan öğrendim.”

Yukarıdaki ifadeler göstermektedir ki katılımcılardan Türkiye’de tanıdığı bulunanlar toplumsal hayatın çeşitli kurumlarına daha hızlı bir şekilde girmektedir. Katılımcıların Türkiye’de tanıdıkları olma durumunun ise Türkiye’ye geliş motivasyonlarını etkilediği fark edilmiştir. Bahsedilenler göstermektedir ki çevresel faktörler bireyin sosyal uyumunu etkilemektedir.

3.2. Çevreleriyle Etkileşimleri ve Toplumsal Hayat

Bu kategorinin alt başlıkları; “kamu kurumlarında ortaya çıkan problemler”, “sosyal hayat” ve “kültürü algılama biçimleri” olarak gruplandırılabilir. Bu kategori içerisinde geçen tüm alt başlıklarda dilin en önemli etken olarak karşımıza çıktığı söylenebilir. Dil kullanım düzeyi, katılımcıların okul başarıları, derslere katılımı, iş bulmaları, kendilerine duydukları güven veya çevreleriyle iletişim kurmaya ne derece açık oldukları gibi sıralanabilecek pek çok durumu ve bahsedilen tüm alt başlıkları etkilemektedir.

3.2.1. Kamu Kurumlarında Ortaya Çıkan Problemler

Katılımcıların içerisinde bulunduğu resmî kurumlar; okullar, il göç idaresi, hastaneler ve bunlar dışında kalan diğer resmî kurumlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kapsamda katılımcıların belirtilen kapsama giren alanlarda yaşadıkları deneyimler incelenmiştir.

3.2.1.1. Okul Hayatı

Okul hayatı içerisinde katılımcıların dil konusunda yaşadıkları akademik problemlere, öğretmen ve öğrenciler ile ilişkilerine yer verilmiştir. Karşılaşılan en genel, aynı zamanda insan ilişkileri üzerinde etkiye sahip problem ise katılımcıların dil kullanım düzeyi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kapsamda katılımcıların 11'inin dil yeterlilikleri sebebiyle okul hayatında çeşitli zorluklar yaşadığı fark edilmiştir.

Akademik anlamda karşılaşılan zorluklar; dil bilgisi kurallarına tam anlamıyla hâkim olamama sebebiyle dersleri anlamakta ve öğretmeni takip etmekte zorlanma (K7, K9, K15, E16), yine aynı sebeple sınavlardan düşük not alma (E6, K12), grup ödevleri yapılacağı sırada grup arkadaşları arasında dil kullanım düzeyinin iyi olmaması sebebiyle “istenmeyen” öğrenci olduğunu hissetme (K7, K9) olarak sıralanabilir. Dil kullanım düzeyi iyi olan E13 ise diğer katılımcılardan farklı olarak aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur.

“Türkçemi geliştirdiğim zaman baktılar ben başarılı birisiyim. O gelsin bize (demeye başladılar). Herkes beni istiyor. Şu anda son sınıftayım. Tüm öğrencilerle aramız çok iyi. Konuşuyoruz. Onlar bana yardımcı oluyor, ben de onlara yardımcı oluyorum.” (E13)

Görüşmelerden hareketle katılımcıların dili iyi düzeyde kullanmasıyla sosyal uyumlarının kolaylaştığı anlaşılmıştır. E13 gibi zorlandığı noktalarda sosyal çevrenin desteğini gören katılımcılar, okul ortamıyla ilgili daha ılımlı yorumlarda bulunmuşken bu desteği hissetmeyen katılımcıların okula uyum süreçlerinin daha zorlu olduğu söylenebilir. Aşağıda K11'in ifadeleri bahsedilenleri desteklemektedir.

“Gerçekten yalnız hissediyoruz. 5 yıldır üniversitede okuyorum ama hiç Türkler gibi konuşmuyorum. Çünkü kimse benimle konuşmuyor.” (K11)

Arkadaşlık ilişkileriyle ilgili dil etkeninden farklı durumlar da söz konusudur. Örneğin bazı E3 ve E6 yaşlarının diğer öğrencilerden büyük olması sebebiyle hiç arkadaş edinemediklerini dile getirmiştir. E1, E6 ve K7 ise yabancı uyruklu ol-

dukları için bazı öğretmenler ile Türk öğrencilere kıyasla daha iyi anlaştıklarını bu durumun diğer öğrencileri rahatsız edebildiğini aktarmıştır. Bazı katılımcılar (E1, E4) ise Suriye uyruklu olmaları sebebiyle arkadaş çevreleri tarafından aşağılayıcı bazı yorumlara maruz kaldıklarını ve arkadaş çevrelerinden uzaklaştıklarını belirtmiştir. E1'in aşağıdaki ifadeleri bahsedilenleri desteklemektedir.

“Derslerden yüksek aldığımızda, Suriyeli veya İranlı bizden yüksek alıyor, diyorlar. İki gün önce hocamla araştırmaya başlayacağız, bunu da kıskanacaklar. Bu Suriyeli, ise benden üstün olamaz. Arkadaşlarımdan biri bir keresinde, ‘Bir Suriyeli bile benden yüksek almış’ demesi beni kırmıştı.” (E1)

Katılımcıların okula uyum süreçleri konusunda sosyal çevreden aldıkları tepkiler kadar kendilerinin ilk teması nasıl kurduğu da önemlidir. Bu açıdan katılımcıların sınıf ortamında diğer öğrenciler ile ilk teması nasıl kurduklarına bakıldığında; E14 ve K15'in, diğer öğrenciler ile zorunlu olarak bir grup ödevi yapılması öğretmen tarafından istendiğinde, K9'un ise benzer ilgi alanlarına (Arapça, Türkçe veya Farsça dil merakı olan insanlar ile) sahip öğrenciler ile irtibat kurduğu anlaşılmıştır. Bu açıdan çevre ile ilk irtibat, zorunlu sebeplerle de gönüllü olarak da gerçekleşebilmekte ve ilk teması başlatabilmektedir. İhtiyaç durumunda kurulan temas ile ilgili aşağıda E14'ün ifadelerine yer verilmiştir.

“İlk başta kimseyle tanışmadım. Sadece derslere katılıyordum. Zaman ilerledikçe tabii ki çok zor, yapamıyorsun kendi başıma (ödevleri). Hem başka dil olduğu için. Arkadaşlara sormam gerekiyor, arkadaş yok. Ben hiçbir şey öğrenmeyecek miyim arkadaşlarım olmazsa? O yüzden arkadaşlarla tanışmayı tercih ettim.” (E14)

Ödevler konusunda arkadaşlarından destek gören katılımcılar (K2, K5) olduğu gibi destek görmeyen katılımcılar (K10, K11, E13, E16) da mevcuttur. Bu konuda arkadaşlarından destek görmeyen katılımcıların okul ortamında “yalnız” hissettikleri, okul arkadaşlarıyla Türkçe konuşmaya çekindikleri fark edilmiştir. Aşağıda konuyla ilgili E8'in ifadelerine yer verilmiştir.

“(Dersler konusunda) yardımcı olmuyorlar. Konuşmak için sabırsızlanıyorlar. Çok hızlı konuşuyorlar bazen kurallar ile konuşmuyorlar.” (E8)

Benzer şekilde akademik başarı konusunda derslere yardımcı olan öğretmenler ile karşılaşan katılımcılar (E1, K2, E3, K5, K9, E13, E8, K7, E6) olduğu gibi, öğretmen hızlı konuştuğu için anlamakta zorlandığını, yazı yazmaya yetişemediğini, bu durumu öğretmeniyle paylaştığında destek görmediğini belirten katılımcılar (K9, E14, K15, E16) da mevcuttur. Bu durumlar, öğretmenden öğretmene değişim gösterebilmekte ve bazı öğrenciler hem olumlu hem olumsuz deneyimler yaşayabilmektedir. Aşağıda olumlu ve olumsuz deneyim yaşayan katılımcıların ifadelerine yer verilmiştir.

“Yabancı olduğumu bildiklerinde yavaş konuşuyorlar.” (K5)

“Hızlı konuşuyor, açıklama yapmıyorlar.” (E4)

Öğrencilerin bazıları sayılan zorlukların üstesinden gelebilmek için ders sırasında ses kaydı alma, öğretmenden online derslerin kayıtlarını isteme gibi taleplerde bulunmuştur. Bazısı farklı bir proje ödeviyle değerlendirilmek istediğini, bazısı ise ödevlerini İngilizce dilinde teslim etmek istediğini öğretmenlerine bildirmiştir. Öğrenciler taleplerine öğretmenler tarafından farklı dönüşler almışlardır. Taleplerini kabul edenler olduğu gibi kabul etmeyenler de olmuştur.

Ders desteğinin yanı sıra öğrencileri bireysel anlamda destekleyen ve motive eden öğretmenler de mevcuttur. Bu öğretmenlerin varlığı, katılımcıların okul ortamında kabul edilmiş hissetmeleri, ders başarıları, derse katılımları ve sınıf içi arkadaşlık ilişkileri üzerinde etkilidir. Sınıf içi arkadaşlık ilişkileri gelişmiş olan K2'nin öğretmenin sınıfıta söylediklerine aşağıda yer verilmiştir.

“Yabancı öğrenciler yalnızlık çekmesin, onlara yardımcı olun.” (K2)

Bahsedilenler, katılımcıların akademik ve sosyal uyum süreçlerinde dil kul-

lanım düzeyinin belirleyici bir faktör olarak öne çıktığını göstermektedir. Dil becerisi yüksek olan öğrenciler sosyal çevreden daha fazla destek alırken, dil becerisi düşük olanlar akademik ve sosyal açıdan dışlanma veya yalnızlık hissi yaşayabilmektedir. Öğrencilerin sınıf içindeki ilk temaslarını nasıl kurdukları ve öğretmenlerin desteği, bu uyum sürecini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bazı öğrenciler öğretmenlerden ve arkadaşlarından destek alırken, bazıları dil bariyeri ve önyargılar nedeniyle zorluklarla karşılaşmaktadır.

Katılımcıların hepsi İl Göç İdaresi içerisinde kayıt alma amacıyla mecburi olarak en az bir kez bulunmuştur. Bunun dışında çeşitli kamu kuruluşlarıyla da süreç içerisinde temas etmişlerdir.

3.2.1.2. Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumlar

Görüşmeler sırasında katılımcıların Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kayıt alma işlemi sırasında paylaştıkları ortak deneyimlerin olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede 7 katılımcının (E1, K2, K5, K7, K12, E13, E14) kayıt alma işlemi sürecinde; kayıt sırası alma konusunda gecikmeler yaşama gibi teknik problemler, müdürlükte yapılacak işlemler ile ilgili geç tarihli randevu verilmesi, müdürlüğe bağlı kuruluşların bazılarındaki fiziksel yetersizlikler, güvenlik görevlilerinin çeşitli olumsuz tutumları yaşanan ortak olumsuzluklar olarak sıralanabilir.

“İnsanları bir yere sıkıştırıp bekletiyorlar. Sabah 9’dan akşam 6’ya kadar. Önceden ayakta bekliyorduk, (5 yıl) sonra sandalye koymuşlar.” (K2)

E1, resmi bir kurum içerisine Türk bir vatandaş ile birlikte gittiğinde probleminin çözüleceğine inandığı için resmi makamlara tek başına müracaat etmeme eğilimindedir. Konu ile ilgili bir diğer yorum, eğitim kurumunda bir yetkilinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne öğrenciler için başvuru yapmasının müdürlüğün iç işleyişini kolaylaştırdığı, ayrıca katılımcıların hizmetlere daha kısa sürede erişebileceği yönündedir. Aşağıda konuyla ilgili K2’nin yorumuna yer verilmiştir.

“Kuruma müdürümü getirdim. Müdürümüz Türk’tü ve çok yardımsever biriydi.

Onun okulunda kimliđi olmayan herkesi toplayıp götürdü ve herkese kimlik ı-karttı, benim kimliđim de onun sayesinde ıktı.” (K2)

Katılımcıların Gö İdaresi’ndeki kayıt alma sürecine ilişkin deneyimleri incelendiđinde, en yaygın sorunların uzun bekleme süreleri, ge randevu veril-mesi ve güvenlik görevlilerinin sert tutumları olduđu görülmektedir. Özellikle güvenlik personelinin iletişimde zorlayıcı ve kaba bir dil kullanması, birçok ka-tılımcının rahatsızlık duyduđu ortak bir durum olarak öne ıkmaktadır. Aşađıda K2’nin deneyimine yer verilmiřtir:

“Randevumu aldım, sıramı bekledim, sıram geldi ama beni ađırmadılar. İeri girdim, neden ieri girdin diye azarladılar. ‘Senin buraya girmeye hakkın yok’ diyorlar.” (K2)

Buna karřın, iřlemi gerekleřtiren memurların çođunlukla daha yapıcı ve anlayıřlı yaklařtıđı belirtilmiřtir. Ayrıca, resmi makamlarda iřlemlerin daha hızlı ve sorunsuz ilerleyebilmesi için katılımcılar, bir eđitim kurumu yetkilisi ya da Türk bir vatandař eřliđinde başvuruda bulunmanın süreci kolaylařtırdıđını ifade etmektedir.

3.2.1.3. Hastaneler

Arařtırma kapsamında 7 katılımcı (E1, K5, E6, K7, E8, E13, E14) daha önce hastaneye kendi veya yakını için hi gitmediđini, 3 katılımcı (K2, E4, E16) hastanede herhangi bir problemle karřılařmadıđını, 6 katılımcı (E3, K9, K10, K11, K12, K15) ise kendisine veya yakınına yönelik en az bir olumsuz söylenti veya davranıřa maruz kaldıđını belirtmiřtir.

En az bir problemle karřılařan 6 katılımcı arasından E3, hızlı konuřamadıđı için hastane alıřanlarının öfkelenildiđini, K12 “Niye anlamıyorsun!” diye bađırıldıđını aktarmıřtır. K11 ve K15 de kendilerine yönelik benzer durumlar yařadıklarını, K9 ve K10 ise yakınlarını hastaneye götürdüklerinde karřılařtıkları olumsuzlukları dile getirmiřlerdir. Aşađıda göz doktorunun yařlı bir hastaya sert davranıldıđını gözlemleyen K10’un söylediklerine yer verilmiřtir.

“Bir hastaneye gittim göz doktoru için. Orada yaşlıya ‘Gözlerini aç!’ diye bağıyordu. Gözlerini aç derken gözlerine doğru bir ışık açıyor, gözlerimize doğru bir ışık geldiği zaman açamıyoruz iyi bir şekilde gözlerimizi... Bağıyor tüm insanları önünde” (K10)

Aynı katılımcı akrabasının Türkçe bilmemesi sebebiyle birlikte hastaneye gittiklerini, doktor tarafından azarlandıklarını ve bu sebeple akrabasının tekrar hastaneye gitmediğini, olayın ardından ev ortamında doğum yapmaya çalışırken 3 bebek kaybettiğini, kendisinin de hastaneye gitme konusunda kaygı yaşadığını dile getirmiştir. Aşağıdakiler, anlatılanları destekler niteliktedir.

“Eltim vardı hamileydi sonra bir anda evdeyken düşük yaptığını (sandı). Hastaneye acile gittik. Tansiyonu düştüğü (için) bayılıyor (diye) doktoru çağırdık ama doktor ‘O yalan söylüyor (dedi eltim için). Kadın bayılıyor ama doktor bağıyor çağırıyor ‘Hayır yalan söylüyor’ diye (ve) almıyor içeriye (muayene odasına). Sonra aldı (içeriye). Beni (dışarıya) çıkarıyor ama eltim Türkçe konuşmayı bilmiyor. (Doktor) eltime sorular soruyor. (Eltim) anlamadığında (doktorun) öfkesi artıyor.” (K10)

Olumsuz en az bir durumla karşılaşan 6 katılımcı, hastane ortamında ilgili birimi bulma konusunda da problem yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Terimsel ifadelerin kullanıldığı hastane ortamında, katılımcılar Türkçe bilseler dahi doğru birime yönlendirilme, doktorun dediklerini anlama ve yorumlama konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bu durumlarla karşılaşan katılımcıların hiçbirinin, hastanenin tercüman desteğine yönelmemesi veya yönlendirilmemesi dikkat çekmiştir. Aşağıdaki cümleler, anlatılanları desteklemektedir.

“Soruyorum ‘Böyle mi gideyim, böyle mi gideyim’ diye. Bana kızıyorlar. ‘Ben sana dedim niye anlamıyorsun?’ diyorlar. Ben anlayamıyorum ne yapmam gerek.” (K12)

Benzer problem yaşamamak için E16, hastanede karşılaşabileceği terimleri Türkçe dil kursunda öğrendiğini, artık çevresindeki dil bilmeyen insanlara da destek verdiğini aktarmıştır. K2 de benzer şekilde babasının hastalık durumuyla ilgili Türkçe terimleri öğrendiğini, hastane ortamında problem yaşamadığını aktarmıştır.

Bahsedilenler göstermektedir ki dil bariyeriyle karşılaşan katılımcılar hastane ortamlarında işlemlerini yapma konusunda zorlanırken terimsel ifadelere hâkim olunduğunda süreç kolaylaşmaktadır.

3.2.1.4. Diğer Resmî Kurumlar

Bu başlık içerisinde katılımcıların içerisinde bulunduğu diğer kurumlardan olan Emniyet, Kaymakamlık, Adliye, Nüfus Müdürlüğü, PTT, İSMEK, Vergi Dairesi olarak sıralanabilir. Katılımcıların 7 katılımcı (E3, K7, E8, K9, K11, K12, E14) sayılan kurumlar içerisinde en az bir kez olumsuz bir deneyim yaşadığını, 4'ü (E1, E13, K15, E16) hastane veya göç idaresine bağlı kurumlar dışında bir resmi kuruma hiç gitmediğini, 5 katılımcı (K2, E4, K5, E6, K10) ise başka resmî kurumlarda bulunduğunu ancak hiçbir problemle karşılaşmadığını belirtmiştir.

Katılımcıların 2'si (E3 ve E8) vergi dairesinde 2'si (K11, K14) PTT'de 1'i (K7) emniyette ve çocuğunun okulunda, 1'i (K9) elektrik idaresindeki işlemleri sırasında olumsuz en az bir deneyim yaşadıklarını aktarmıştır. Sayılan kurumlarda olumsuz en az bir deneyim yaşayan katılımcıların deneyimleri şu şekilde sıralanabilir: K12, Türkçe bilmeyen yaşlı Suriyeli insanlara yönelik “Neden anlamıyorsunuz(!)” cümlesi gibi suçlama içeren tavır gördüğünü, K7 yabancı uyruklu olduğu anlaşıldıktan sonra memurların kendisine yardımcı olmadıklarını, 4 katılımcı (K7, E8, K11 ve E14) Türkçe konuşmaya çalışsa dahi memurlar tarafından dinlenmediklerini ve “Git buradan!” gibi cümlelerle karşılaştıklarını aktarmışlardır.

K11 ise resmî kurumlarda “Neden geliyorlar buraya?” gibi cümleleri duyduğunu, çocuğunun ilk öğrendiği kelimenin ise “Git!” olduğunu, çünkü bu kelimenin kendilerine sıklıkla söylendiğini, yabancı uyruklu olduklarının anlaşılmasında için sosyal ve toplumsal hayat içinde çocuklarıyla Arapça dilini kullanmama kararı aldıklarını dile getirmiştir. Yukarıda belirtilen olumsuzluklara maruz kalmamak için K9 ve K11, resmî kurumlara yanlarında Türk bir arkadaşları ile gittiklerini, bu sayede işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüldüğünü dile getirmişlerdir. Aşağıda konuyla ilgili K9'un yaşadığı olaya yer verilmiştir.

“Benim (evde) elektrik her zaman gidip geliyor. Yüksek fatura geliyor. (Elektrik idaresine) gittim. ‘(Bana) hiçbir hata yok hiçbir sıkıntı yok, hadi git.’ diyorlardı. Sonra bir Türk arkadaşımla gittim (aynı yere, aynı sebeple). (Bana) beyaz kâğıt verdi ‘Hadi tamam hadi, dilekçe yazın.’ dedi. (Sonrasında) sorun çözüldü.” (K9)

Katılımcıların resmî kurumlarla olan deneyimleri incelendiğinde olumlu ve olumsuz tutumlarla karşılaşan katılımcılara rastlanmıştır. Bu tutumların, memurların bireysel tavırları ve katılımcıların sosyal destek mekanizmalarına göre değişim gösterebildiği anlaşılmıştır

3.2.2. Sosyal Hayat

Yapılan görüşmeler sonrasında katılımcıların ortak olarak bahsettikleri temas noktalarının çalışma hayatı, mahalle çevresi, toplu taşımalarda gerçekleşen diyaloglar ve esnaflar ile kurulan etkileşim ve kendi etnik kökenlerinden kişilerle olan etkileşimleri incelenmiştir.

3.2.2.1. Grup İçi Temaslar

Araştırma kapsamında 14 katılımcının en az bir Suriye uyruklu arkadaşı veya akrabası vardır. 2 katılımcının Türkiye’ye göç ederken birlikte geldikleri akrabaları dışında çevrelerindeki diğer Suriye uyruklu kişilerle herhangi bir temasları (sosyal medya dışında) olmamıştır. Bahsedilen iki katılımcının okul içerisindeki sosyal çevreyle de bağ kurmadığı, ayrıca öğretmenleri ile temaslarının olmadığı fark edilmiştir. Bu katılımcıların birine ait ifadelere aşağıda yer verilmiştir.

“7 yıldır yaşıyoruz (Türkiye’de). 7 yıldır kimse bize gelmedi.” (K11)

Diğer 14 katılımcının ise Türk uyruklu arkadaşı olmasa da Suriye uyruklu en az bir tanıdığı vardır. Bu katılımcıların Suriye uyruklu kişiler ile temas etme zeminini hazırlayan bazı etmenler mevcuttur. Bu etmenler; Türkçe diline hâkim olamama sebebiyle çevredeki diğer Suriye uyruklu kişilere çevirmenlik yapma

(K2, K9, E16), iş bulma, konaklama veya Türkçe dilini öğrenme konusunda karşılıklı destek verme olarak sıralanabilir. Aşağıda konuyla ilgili E14'ün ifadelerine yer verilmiştir.

“Kendisi (dayısı) ilk geldiğinde bir ev açtı. Suriye’ye yeni gelenler için bu evde oturursun sonra istediğin de çıkabilsin (diye). Ben oraya gittim. Türkçeyi öğrendim. Türkçeyi öğrendikten sonra ve tanıdıklarım olduktan sonra çıktım.” (E14)

Dil bilmeyen Suriye uyruklu kişilere destek veren K2 ise, aile fertlerini gerekli durumlarda hastaneye götürdüğünü, resmi işlemler konusunda destek olduğunu, benzer şekilde E16 da çevresindeki insanlara hastane işlemleriyle ilgili destek olduğunu belirtmiştir. K9 ise Suriye uyruklu komşusunu, çocuklarını okula göndermeye ikna ettiğini ve resmi işlemlerine destek verdiğini belirtmiştir. Aşağıdaki ifadeler bahsedilenleri desteklemektedir.

“Ailemizde Türkçe bilen bi ben varım. O yüzden hastaneye gittiğimizde ben onu (aile fertlerinden birini) alıyorum ve tercümanlık yapıyorum.” (K2)

Araştırma kapsamında yalnız bir katılımcının Suriye uyruklu başka bir kişi tarafından ayrımcı tutuma maruz kaldığı fark edilmiştir. Bu ayrımın sebebi Suriye’de doğulan bölgenin farklılığı olarak gösterilebilir. Şam şehrinde doğan katılımcının aşağıdaki ifadeleri bahsedilenleri desteklemektedir.

“Mesela Halepli Hoca Haleplilere daha yüksek puan veriyor bana vermiyor. Diğer Halepli hocalarda aynı şeyi yapıyorlar... Haliyle ben depresyona girdim ne yapacağımı şaşırdım.” (K2)

Araştırma kapsamında dikkat edilen bir diğer etmen katılımcıların çevrelerindeki diğer Suriye uyruklu kişilerin yaşadıkları olumsuzlukları duyması ve bu durumlardan etkilenmesidir. 10 katılımcı çevresindeki en az bir Suriye uyruklu kişinin etnik kökene dayalı ayrımcılık yaşadığını duyduğunu aktarmıştır. Araştırmanın verilerinden hareketle Suriye uyruklu kişilerin birbirlerine sosyal ve toplumsal hayata katılma konusunda destek verdiği, bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı görülmektedir. Bu durum göstermektedir ki katılımcıların

kendi aralarında yaşadıklarını paylaştıkları ve birbirlerine destek verdikleri bir ağ mevcuttur.

3.2.2.2. Çalışma Hayatı

Araştırmamız kapsamında katılımcıların 13'ünün aktif çalışma hayatında olduğu görülmüştür. Çalışmayan kadın ve bekar katılımcıların maddi giderleri yakınları tarafından karşılanmaktadır. İş hayatına katılım göstermeyen K2, gelir sağlayabileceği bazı yeteneklerinin olduğunu, çalışma hayatına girme noktasında çekincesi olmadığını belirtmiştir. Bahsedilenlere bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun çalıştığı, çalışmayanların çeşitli sebeplerinin bulunduğu, çalışma hayatına girme noktasında çekincesi bulunan katılımcının olmadığı anlaşılmıştır.

Çalışma hayatına katılımın aile tarafından desteklenme durumuna bakıldığında, kadın katılımcıların; 5'inin (K7, K9, K10, K12, K15) aktif çalışma hayatında olduğu ve aileleri tarafından çalışma hayatına katılımlarının desteklediği, K11'in hamileliği sebebiyle çalışmaya ara vermeden önceden çalışma hayatında bulunduğu ve ailesi tarafından desteklediği, K2 ve K5'in yaşlarının 21 olduğu, üniversite okumaları sebebiyle çalışma hayatına katılmadıkları ancak aileleri tarafından çalışma hayatına katılımlarının destekleneceği bilgilerine ulaşılmıştır. Bahsedilenler, geleneksel kadın-erkek rollerinin dışında bir tablo çizmektedir.

Erkek katılımcıların ise hepsinin aktif çalışma hayatında olduğu görülmüştür. Bu katılımcıların karşılaştıkları ortak problemler; uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sigortasız ve vasıfsız iş kollarında çalışma, sigortasız işçi olması sebebiyle çeşitli hak ihlallerine uğrama olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar, bu problemleri yaşamalarındaki temel etkeni Türkiye'ye ilk geldikleri dönemde dili yeterli düzeyde kullanamama olarak göstermişlerdir. Aşağıdaki ifadeler bahsedilenleri desteklemektedir.

“Türkçe bilmediğim için konfeksiyonlarda, tekstillerde Suriyeli göç-

menlerin yanında (çalıştım). Suriye’de üniversite okumama rağmen burada tekstilde çalışıyorum.” (E16)

“...Süre çok uzun, 10 saat çalışma lazım, öyle bir kısa zaman yok. Ben öğrenciyim, 50-100 firmaya CV gönderdim, kimse kabul etmedi. Sadece bir firma kabul etti, gece çalışıyorum. Zor oldu ama idare ediyorum.” (E8)

Bunların yanı sıra Türkiye’de Türk sahiplerinin olduğu bir firmada çalışma deneyimi olan K14, çalışma arkadaşlarıyla olumlu bir etkileşim içinde olduğunu dile getirmiştir. Saygı gösterdiğinde saygı gördüğünü, çalışmayı ve öğrenmeyi sevdiği için çevresi tarafından da sevildiğini hissettiğini belirtmiştir. Ayrıca Arapça öğretmenliği veya gazetecilik gibi kendi mesleğini Türkiye’de kolayca devam ettirebilen veya vasıfsız iş kollarında çalışmayan katılımcılar da mevcuttur. Bu katılımcılar da çalışma arkadaşları ile iletişimlerinin iyi olduğunu belirtmiştir. Reklamcılık sektöründe çalışan E6, iş arkadaşlarıyla birlikte maça ve tatile gittiğini belirtmiştir. Bu durum göstermektedir ki kendi mesleğini yapma fırsatı verilen katılımcının sosyal uyumu kolaylaşmıştır.

3.2.2.3. Mahalle Çevresi

Araştırma kapsamında katılımcıların bazılarının komşuluk ilişkilerinin gelişmiş olduğu, bazılarının ise komşuları ile herhangi bir temaslarının olmadığı, bu durumun cinsiyet veya çalışma durumu gibi çeşitli değişkenlerden etkilendiği fark edilmiştir. Çalışma hayatına katılmayan kadın katılımcılardan biri olan K2, uzun saatler dışarıda çalışmaması ve çevresinde Arapça öğrenmek isteyen bir Türk komşusu olması sayesinde komşuluk ilişkisinin geliştiğini aktarmıştır. Aşağıda konuyla ilgili K2’nin deneyimine yer verilmiştir.

“Bizim komşularımız çok iyi. Bir tane komşumuz var. Sürekli bize geliyor kahve içiyor, çay içiyor evimizi paylaşıyoruz. Ben Türkçeyi öğrendiğimde sürekli bize gelmeye başladı. Ben de Türkçemi geliştirmek için sürekli onunla konuşmaya çalışıyorum.” (K2)

Tablo 3. *Cinsiyet ve Çalışma Durumunun Komşularla Gerçekleştirilen Faaliyetlere Katılma Göre Değişimi*

Cinsiyet	Çalışma Durumu	Kadın		Erkek	
		Çalışıyor	Çalışmıyor	Çalışıyor	Çalışmıyor
Ortak Faaliyet	Komşu ile en az bir ortak faaliyet var	2 Katılımcı (K7, K9)	3 Katılımcı (K2, K5, K11)	1 Katılımcı (E6)	0
	Herhangi bir ortak faaliyet yok	3 Katılımcı (K10, K12, K15)	0	7 Katılımcı (E1, E3, E4, E8, E13, E14, E16)	0

Tablo 3’te katılımcıların cinsiyet ve çalışma durumunun komşularıyla gerçekleştirdikleri ortak faaliyetlere göre değişimi gösterilmektedir. Katılımcıların cinsiyetleri ile komşularıyla gerçekleştirdikleri ortak faaliyetler değerlendirildiğinde kadın katılımcıların 5’inin komşusu ile en az bir ortak faaliyet gerçekleştirdiği, erkek katılımcıların herhangi birinin ortak bir faaliyet gerçekleştirmedeği görülmektedir. Ortak faaliyetler; beraber Kur-an okumak, kahve içmek veya yeni yemekler denemek için bir araya gelmektir. Bahsedilenlere bakıldığında Türk kültürü ile Suriye kültüründe ortak olarak bulunan faaliyetlerin kişiler arası yakınlaştırıcı bir unsur olduğu göze çarpmıştır.

Katılımcıların gerçekleştirdikleri ortak faaliyetler ile çalışma durumlarına bakıldığında ise ortak faaliyetlerde bulunan 5 katılımcının 2’sinin çalıştığı, çalışan kadınların çalışma sürelerinin uzun olmadığı, hafta sonu tatillerinin bulunduğu fark edilmiştir. Herhangi bir ortak faaliyette bulunmayan 10 katılımcının ise aktif çalışma hayatında olduğu, bu katılımcıların bazılarının uzun çalışma saatleri sebebiyle eve geç vakitlerde gelebildiği öğrenilmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak çalışma şartlarının, çalışma durumunun, kültürler arası ortak veya benzer faaliyet-

lerin çevre ile etkileşimde önemli olduğu söylenebilir.

İki kültür arasında ortak olarak yapılan bazı faaliyetlerinde komşuluk ilişkilerini geliştirdiğine dair deneyimlere rastlanmıştır. Bu deneyimler birlikte Kur-an okumak (K7), her hafta apartmanda yaşayan bir kişinin evini ziyaret ederek yemek yemek (K9) gibi faaliyetlerdir.

Katılımcılara yönelik olumsuz tutumlar da mevcuttur. Bu kapsamda 7 katılımcı hayatında en az bir kez mahalle çevresi tarafından “Gidin buradan!” gibi istenmediklerine dair çeşitli söylentiler duyduklarını veya görmezden gelindiklerini dile getirmişlerdir. Kendilerine yönelik tutum ile ilgili bir katılımcı aşağıdakileri dile getirmiştir.

“İlk (geldiğim zamanlarda) komşulara (veya) markete gittiğimde ‘Günaydın’ diyordum ve cevap vermiyorlardı. Kimseyle konuşmuyordum.” (K9)

Dışlayıcı sözel davranışların yanı sıra bir katılımcı fiziksel şiddete maruz kaldığını aktarmıştır. Bu katılımcı, sosyal hayat ve resmî kurumlar içerisinde fiziksel şiddet mağduru tek katılımcı olarak karşımıza çıkmakta, bu şiddeti mahalle ortamında yaşadığını dile getirmektedir. Aşağıda bahsedilen katılımcının ifadeleri yer almaktadır.

“... Suriyeliyiz dedik. Ondan sonra bir olay yaşandı. Bıçakladılar, 1 defa böyle oldu. Ondan sonra ben gecelerde dışarı çıkmıyorum.” (E14)

Bazı katılımcıların (K9 ve K11) bu olumsuzluklara rağmen komşuluk ilişkilerini devam ettirmeye çalıştığı fark edilmiştir. K9 ve K11 karşılaştıkları olumsuz durumlara rağmen sosyal hayata çıkmaktan çekinmediklerini, komşularıyla iyi anılarının da bulunduğunu dile getirmiştir. K9, yaşadığı olumsuzluklara rağmen çevre ile temas kurmaya devam ettiğini ve zamanla insanların da kendisiyle temas kurmaya başladığını, destek gerektiğinde çevresine yardımcı olduğunu aktarmıştır. Aşağıdaki ifadeler bahsedilenleri desteklemektedir.

“(Artık benim hakkımda) ‘Burada Hoca var, Arapça ve İngilizce biliyor’ (di-

yorlar). Bu yüzden insanlar beni daha iyi tanıyorlar.” (K9)

Çalışma hayatına katılmayan bazı katılımcılar, ortak faaliyetler ve karşılıklı ilgi sayesinde komşularıyla güçlü ilişkiler kurarken, diğerleri ise dışlayıcı söylemler ve hatta fiziksel şiddet gibi olumsuz deneyimlerle karşılaşmıştır. Bununla birlikte, bazı katılımcılar karşılaştıkları zorluklara rağmen sosyal hayata katılım sağlamaya devam etmiş ve zamanla çevrelerindeki insanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilmişlerdir. Bu durum, komşuluk ilişkilerinin bireylerin sosyal etkileşimlerine, çevresel faktörlere ve toplumsal tutumlara bağlı olarak şekillendiğini göstermektedir

3.2.2.4. Toplu Taşımlar

Görüşmeler sırasında katılımcıların çoğunun toplu taşımalarda seyahat ederken çeşitli olumsuz yaşantılara maruz kaldığı fark edilmiştir. Görüşmeler neticesinde 7 katılımcı toplu taşımada seyahat ederken en az bir kez kendisine veya çevresindeki başka bir yabancıya yönelik etnik kökene dayalı sözel dışlanmaya maruz kaldığını ifade etmiştir. Genellikle katılımcılar toplu taşımada oturakları kullandıkları zaman ortaya çıkan bu duyumlardan bazılarında aşağıda yer verilmiştir.

“Bak mülteciler buraya geldi. Nerede onlar oturuyor. Biz de ayakta kaldık” (K7)

“Oturma, ben burada oturmak istiyorum!” (K11)

“Şu an bizim yerimize oturuyorsun.” (K10)

E3 ise toplu taşımada Arapça konuşan birileri olduğunda çevredeki kişilerin onu “Suriyeli” olarak nitelendirdiğini belirtmiştir. E14 de ulaşım araçlarında Arapça konuşan kişiler olduğunda çevredeki insanların “Türkçe konuşun, sesinizi kesin!” gibi söylentilerine şahit olduğunu dile getirmiştir. K5 bu tip söylentiler duyduğunda herhangi bir tepki vermediğini, ancak bazen çevredeki diğer insanların müdahalede bulunduğunu ve toplu taşımada bununla ilgili çeşitli tartışmalar yaşandığına tanık olduğunu dile getirmiştir. Aşağıdaki ifadeler K5’in

söylediklerini desteklemektedir.

“Kısa süre içinde Suriyeli göçmenlerin Türkiye’yi nasıl doldurduğunu ve onlar yüzünden her şeyin pahalı hale geldiğini ve artık Türkler için iş kalmadığını anlatmaya başladılar. Ben sessiz kaldım ama Suriyeli göçmenleri savunmaya başlayan bir adam, bir kadın ve kocası vardı ve bizim yüzümüzden metroda tartışma çıktı.” (K5)

Bazı katılımcılar (K10, K11) ise yukarıda belirtilen söylentilere maruz kalmamak için toplu taşımadaki oturakları kullanmadıklarını dile getirmişlerdir. Aynı katılımcılar toplu taşımada yanlarındaki ile Arapça konuşmama kararı da almışlardır. Aşağıdaki ifadeler bahsedilenleri desteklemektedir.

“Artık çok oturmamaya başladım, olumsuz bir şey duymayayım diye. Buna maruz kalmamak için çocuklarla yola çıkacağımız zaman sadece Türkçe konuşabileceklerini söylüyorum. Günümüz daha güzel geçsin diye dışarıda bunu bir fırsat olarak değerlendirelim diye açıklama yapıyorum ama bu yalancı bir açıklama çünkü bu olumsuz şeylere maruz kalmalarını hiç istemiyorum.” (K10)

Sayılanlar göstermektedir ki katılımcıların ana dillerini konuşması sırasında çeşitli tartışmalar yaşanabilmekte, etnik kökene dayalı olumsuz söylemlere maruz kalılabilmekte, katılımcıların ana dillerini konuşmaktan veya oturakları kullanmaktan kaçınmasına sebebiyet verebilmektedir.

3.2.2.5. Esnaf ile İlişkiler

Görüşmeler sırasında katılımcıların esnaf ile gerçekleştirdiği etkileşim de dikkat çekmiştir. Katılımcıların hepsi en az bir kez alışveriş yapmak için bir esnaf ile irtibat kurmuştur. 7 katılımcı (E1, K5, K7, E8, K9, K12, E14), bu temas sırasında en az bir olumsuz söylenti duyduğunu, 8 katılımcı kayda değer herhangi bir olay hatırlamadığını, K15 ise esnaf ile olumlu etkileşiminin olduğunu dile getirmiştir.

Olumsuz deneyime sahip 7 katılımcı, temas sırasında “Suriyeli” oldukları karşı tarafça anlaşıldığında farklı muamele gördüklerini belirtmişlerdir. Katılım-

cılara farklı muamele gösterilmesi ile; ürün fiyatının normal satış fiyatının üzerinde söylenmesi (K12, K7, K5), katılımcıların anlatmaya çalıştıklarının esnaf tarafından dinlenmemesi(E14) veya etnik kökene dayalı olumsuz bir söylentiye maruz kalınması (E1, E8) anlatılmak istenmiştir. Aşağıdaki ifadeler bahsedilenleri destekler niteliktedir.

“(Bana) ‘Suriyeli olduğumu bilseydim seninle konuşmazdım bile.’(diyorlar)” (K1)

“Kişiye derdini anlatmaya çalışıyorsun ya da bir şey istiyorsun. Sen Türkçe anlatmaya çalışsan bile dinlemiyor. ‘Sen git buradan’ diyor.” (E14)

Olumsuz deneyimlerin yanı sıra bazı katılımcıların esnaf ile yaşadıkları olumlu deneyimler de mevcuttur. K2, annesinin iyi düzey Türkçe bilmediğini, bazı esnafın ise Arapça bazı kelimeler öğrendiğini ve annesinin bu sayede alışveriş yapabildiğini aktarmıştır. K5 de benzer olumlu deneyimlere sahiptir. Bahsedilenlere bakıldığında Türkçe konuşmalar dahi katılımcıların ağız farklılığının esnaf tarafından kolaylıkla fark edildiği, esnafın bu sebeple katılımcılara olumlu veya olumsuz anlamda bir tutum sergileyebildiği görülmüştür.

3.3. Kültürü Algılama Biçimleri

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların çevreden aldıkları davranışsal, tutumsal veya sözel tepkileri nasıl yorumladıkları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede araştırmanın bu bölümünde katılımcıların; çevrelerinden benzer olarak duydukları yorumlar, bu yorumlara verdikleri tepkiler, hissettikleri kültürel yakınlık durumu, kendilik algıları ve inançları üzerinde durulmuştur.

3.3.1. Kültürleşme Süreçleri

Katılımcıların deneyimlerinden elde edilen bilgiler ışığında kültürleşme stratejileri arasından asimilasyon ve marjinalleşmeyle tutarlı olabileceği düşünülen yorumlara rastlanmıştır. Asimilasyon, yeni gelenin geldiği kültürü kendi kültürüne tercih etmesiyle oluşmaktadır. Araştırma kapsamında K2'nin aşağıda belirttiği cümlenin asimilasyon ile ilgili olduğu düşünülmüştür.

“Dođduđun yer senin memleketin deđildir. Sana rızık veren yer (Türkiye) senin memleketindir.” (E14)

“Kendimi yabancı gibi deđil Türk gibi hissediyorum.” (K2)

Bu durumun sebeplerinin neler olabileceđi düşünöldüđünde katılımcıların içerisinde buldukları toplumla aidiyet kurabilmesi ve temas halinde olabilmesi için bu eğilime yönelmiş olabilecekleri düşünölmüşür. Bazı katılımcılar, çevreden kendileriyle ilgili beđeni topladıkları ancak “Suriyeli” kimliđinin bu beđeniye aykırı bir unsur gibi gözöktüğü çeşitli yorumlarla karşılaşmışır. Aşađıdaki cümlelere bakıldığında katılımcıları Suriye kimliđinden uzaklaştıarak takdir etme durumu görünmektedir.

“Sen ‘diđer’ Suriyeliler gibi deđilsin.” (E16)

“Neden bütün Suriyeli göçmenler kötü ama siz deđilsiniz?” (K5)

“Siz çok güzelsiniz (fiziksel özelliklere övgü olarak). Bazı Suriyeliler öyle deđil. Ben onlara diyorum Suriyeliler hep (benim gibi). Siz tanışmadığınız için öyle geliyor. Suriyelilerle ilgili yanlış bilgileriniz var.” (K15)

Aldıkları yorumlar karşısında aynı katılımcılar farklı şekillerde davranmakta ve hissetmektedir. K5 ve K15 bu gibi yorumlarla karşılaştıklarında mutlu olduklarını ve yerel kültüre yakın görünmeyi istediklerini aktarmışır. K15’in sözlerine yer verilmişir:

“Ben Türk gibi bir giyiniyorum. Türk gibi davranıyorum o yüzden hiçbir (olumsuz) şey yok” (K15)

Katılımcıların bu görüşleri; kendi deneyimleri, diđer Suriye uyruklu kişilerin deneyimleri ve sosyal medyadaki söylentiler doğrultusunda oluşmaktadır. Bu gözlem ve deneyimler ile katılımcıların da yerel halk hakkında çeşitli inançlar geliştirdikleri fark edilmişir. Bu inançlar; İstanbul’un Suriye uyruklu kişiler için güvenli olmadığı ve Suriye uyruklu kişilerin sosyal veya toplumsal hayatta ırkçılık yaşadıkları üzerine kuruludur. Suriye uyruklu kişilerin ırkçılık yaşadığına olan

inanç sebebiyle katılımcılar karşılaştıkları olayları ‘Suriye uyruklu olma’ sebebiyle mi yoksa ‘Gündelik hayatta herkesin karşılaştığı olumsuzluklar’ olarak mı değerlendirmeleri gerektiğinden emin olamamaktadır. Aşağıdaki ifade bahsedilenleri desteklemektedir.

“Yabancı olduğumuz için ilk aklımıza gelen şey ‘dışladı mı acaba?’ oluyor zaten, hani yabancısınız diye mi böyle davrandı.” (K1)

Katılımcılardan E1, E4 ve K7, çevresinden gördükleri olumsuzlukların “Suriyeli” kimlikleri sebebiyle yaşayıp yaşamadıklarını bilemediklerini, sosyal çevrelerinden aldıkları dönüşler olmasa da kendilerini Türkiye’de yabancı hissedeceklerini düşündüklerini aktarmışlardır. Bu durum göstermektedir ki katılımcıların ‘yabancı’ hissetmesinin altında yatan sebep yalnız çevresel değil aynı zamanda bireyseldir. Aşağıdaki alıntı anlatılanı desteklemektedir.

“Ben kendimi sürekli burada yabancı olarak görüyorum. Ne kadar arkadaşlarım iyi de olsa benim içimdeki bir (duygu). Ben yabancı olduğumu biliyorum. Onlar ne kadar (olumsuz davranış) göstermese de ben kendi içimde (yabancı olduğumu) biliyorum.” (K1)

Yapılan görüşmelerden yola çıkarak katılımcıların kültürleşme süreçlerinin; yerel halkla olan temaslarına, Suriye uyruklu diğer kişiler ile etkileşimlerine, kendi kültürlerine ve yerel kültüre yönelik duygu ve düşüncelerine göre değişkenlik gösterdiği düşünülmüştür.

3.3.2. Hissedilen Kültürel Yakınlık Durumu

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların Türkiye’de geçirdikleri süre boyunca kültürel anlamda yaptıkları gözlemlere ve “farklı” hissettikleri durumlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu kapsamda 6 katılımcı Türkiye’de yaşarken kültürel bazı farklılıklar gözlemlediğini, bu katılımcıların 2’si (E1,10) dini hassasiyetleri sebebiyle çevre tarafından yadırgandıklarını hissettiklerini (karşı cinsle tokalaşmayı tercih etmemek gibi), bu gibi durumlar içerisinde girdiklerinde rahat hissetmediklerini dile getirmişlerdir. Bir katılımcı da (K7),

kendisine komşuları tarafından “eşin ne kadar maaş kazanıyor”, “kaç çocuğun var?”, “evin kaç odalı?” gibi sorular yöneltildiğini, bu soruların sorulmasının kendi kültürü açısından rahatsız edici olduğunu dile getirmiştir. Aşağıda bir katılımcının rahatsız edici durumlar karşısındaki hislerine yer verilmiştir.

“Mesela bu konular bana karışık geliyordu. Alıştığın bir şey 23 yaşına kadar, sonra tam tersine bir duruma gelmek gerçekten kolay değil.” (K10)

Rahatsız edici durumlar yerel halktan kişiler tarafından da gerçekleşebilir. Bu kapsamda 3 katılımcı (K7, E8, K9), yerel halkın yüksek sesle konuşulmasından rahatsız olduğunu, bu yönde uyarı aldıklarını dile getirmişlerdir. Bu uyarılar, genellikle mahalle çevresinde ve komşular tarafından dile getirilmektedir. Bu uyarılar sonrasında E8 komşularını rahatsız etmemek için arkadaşları ile ev ortamında buluşmama kararı almıştır.

Katılımcılar Türkiye’de gözlemledikleri bazı farklılıklardan da bahsetmiştir. Örneğin K9, Suriye’de kadınları öğretmen veya doktor olarak görmeye alışık olduğunu ancak Türkiye’de kadın bir kasiyer ile karşılaştığında şaşırıldığını dile getirmiştir. Araştırma kapsamında ise 8 kadın katılımcının 6 sının çalışma hayatının içine girdiği, bu katılımcıların çalıştıkları alanların öğretmenlik, psikolojik danışmanlık gibi nitelikli iş kolları olduğu fark edilmiştir. Tespit edilen bu durum, K9’un yorumunu destekler niteliktedir.

Rahatsız edici olmamakla birlikte Türkiye’de çeşitli farklılıklar gözlemleyen başka katılımcılar da mevcuttur. Örneğin komşuluk ilişkileri gelişmiş olan K7, misafirlik esnasında gelen kişiye terlik uzatılması gibi kendi kültürlerinde hizmetliler tarafından gerçekleştirilen davranışların burada nezaketen ev sahibi tarafından yapıldığını gördüğünü dile getirmiştir. Bir süre sonra kendi davranışını da Türk adetlerine uyumlu hale getirdiğini aktarmıştır.

Farklılıkların yanı sıra katılımcılar, yeni geldikleri yerde geçirdikleri süre boyunca pek çok kültürel benzerlik gördüklerini de aktarmışlardır. Geldikleri ülke

kültürü ile kendi kültürlerinin yakın mı sorusuna 15 katılımcı evet cevabını verirken 1 katılımcı çekimser kalmıştır. Katılımcılar geldikleri yerle pek çok ortak mirasa sahip olduklarını aktarmışlardır. Örnek vermek gerekirse; E8, K11, E14 ve K15 ortak dini faaliyetlerin bulunduğunu, E16 yemekler ve müzik anlayışının benzer olduğunu düşündüğünü aktarmıştır. Bahsedilenlerle ilgili aşağıdaki ifadeye bakılabilir.

“Birçok şeyi paylaşıyoruz; yemeği, gelenekleri ve hatta aynı hurafeleri.” (K5)

“Suriye’de ve Türkiye’de çok şey benzer. Camiler, Ramazan, bayram.” (E8)

“Bazen evine gidiyorum, Kur’an okuyorlar. Çünkü ben hafızım, çok şükür Kur’an okuyoruz. Benziyoruz.” (K11)

Bahsedilenlere bakıldığında sosyal çevreyle iletişimi daha fazla olan katılımcıların daha fazla farklılık gözlemlediği anlaşılmıştır. Bu farklılıkların temelde; misafirlik anlayışı, düğün gibi eğlenceler veya kadın-erkek ilişkileri gibi konularda ortaya çıktığı ancak bu farklılıklardan bahseden aynı katılımcıların geldikleri ülkeyi kültürel anlamda kendi kültürlerine yakın buldukları da öğrenilmiştir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Sosyal uyumun zamana bağlı değişimini incelemek literatür açısından önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda araştırmada, katılımcıların sosyal etkileşim ağlarına odaklanılarak sosyal uyum süreçleri anlaşılmasına çalışılmıştır. Literatürde uyum süreçleri genellikle makro ölçekli ele alınırken bu çalışmada bireysel deneyimler, sosyal çevre bağlamında değerlendirilmiştir. Ekolojik Sistem Kuramından yararlanılarak merkeze alınan bireysel deneyimler; sosyal, kurumsal ve kültürel olarak katmanlı şekilde ele alınmıştır.

16 katılımcı ile derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılarak toplanılan veriler ışığında katılımcıların Türkiye’de yaşama deneyimleri arasında pek çok ortaklık fark edilmiştir. Bunlardan biri, kadın katılımcıların hepsinin bir refakatçi eşliğinde (aile üyeleri gibi) veya Türkiye’de bir tanıdığı bulunması durumunda Türkiye’ye göç etmesidir. Bunun yanı sıra erkek katılımcıların bazılarının ise

Türkiye’de herhangi bir tanıdığı olmayıp bireysel olarak Türkiye’ye göç etmiştir. Bu durum üzerindeki temel sebebin kadın erkek algısı üzerindeki geleneksel yapı olduğu düşünülmüştür. Toplumsal cinsiyet bağlamında yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere bu fark, toplumsal cinsiyet algısındaki geleneksel yapılarla ilişkili olabilir. Erkeklerin göç kararı alma biçimleri, toplumsal olarak onlara atfedilen “aileyi koruma” sorumluluğunun bir yansıması olarak şekillenirken, kadınlar genellikle güvende olabilmek için bir refakatçi veya tanıdıkla hareket etmeyi tercih etmektedirler (Ercan, 2020).

Türkiye’ye çeşitli tanıdıklarıyla irtibat kurarak gelen katılımcıların çalışma hayatına katılma, dil öğrenme ve eğitim hayatına girme süreçleri, diğer katılımcılara kıyasla daha kolay bir şekilde gerçekleşmiştir. Suriyeli göçmenlerin kurduğu bu ilk irtibat, toplumsal ve sosyal hayata uyum noktasında bir destek mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. Apak’ın (2014) çalışmasında da araştırmamızla benzer şekilde göç edilen yerde tanıdıkların bulunmasının uyumu kolaylaştırıcı bir etken olduğu belirtilmiştir.

Barınma ihtiyacının karşılanmasının ardından katılımcılar genellikle çalışma hayatına katılabilmektedir. Bu kişilerin çalışma hayatında en çok karşılaştıkları problemler; sigortasız ve vasıfsız iş kollarında uzun saatler çalışmak zorunda kalmalarıdır. Göçmen olmaları sebebiyle işverenleri tarafından daha kolay sömürülebilmeleri ve haklarını hukuksal anlamda nasıl savunacaklarını bilememeleri de iş yaşamında karşılaştıkları diğer olumsuzluklardır. Benzer şekilde Aydın’ın (2018) çalışmasında da çoğu katılımcı, kötü çalışma şartlarından şikayetçidir. Nitel olarak gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise araştırmamızdan farklı olarak göçmen işçilerin iş yerinde istismar, mobbing, dışlanma veya ötekileştirme ile karşılaşmadıkları belirtilmiştir (Şengül ve Khudaverdiyeva, 2024). Bu farklılık, çalışma sektörü ya da yaşantıların yorumlanma biçimlerinden kaynaklanmış olabilir.

Araştırmanın bir diğer bulgusu; kadın katılımcıların çoğunun halen aktif çalışma hayatında olduğu, bu çalışanların aile desteği gördüğü, eğitim hayatına da

devam edebildiği, bazılarının evli olup çocuklarının da olduğu, çalıştıkları iş kollarının uzun süreli ve vasıfsız iş kolları olmadığı yönündedir. Bu açıdan bakıldığında ailedeki rol dağılımının geleneksel kadın erkek rollerinden ayrıldığı düşünülmüştür. Araştırmamızdan farklı olarak Aydın'ın (2018) çalışmasında eğitilmiş Suriyeli göçmenlerin kendi meslek alanlarında iş bulamadıkları belirtilmiştir. Bir başka nitel çalışmada da yine araştırmamızdan farklı olarak eğitilmiş Suriyeli göçmenlerin kendi meslek alanlarında iş bulamadığı ve göçmen erkeklere göre daha düşük maaş aldıkları, güvenilmez görülmeleri ve terfi edilmeme gibi eşitsizliklerle karşılaştıkları belirtilmiştir (Kaya, 2020).

Okul hayatı ile ilgili katılımcıların çoğunun derslere girmekten, öğretmenleri ile ilişkilerinden, arkadaşları ile ilişkilerinden memnun oldukları görülmüştür. Bunun yanı sıra ortak olarak belirtilen en büyük problem katılımcıların dil kullanım düzeyleri ve yazım hataları sebebiyle aldıkları düşük notlar olarak öne çıkmıştır. Benzer şekilde Özçelik (2021), sınıflarında Suriye uyruklu öğrenciler bulunan öğretmenlerin göçmen öğrencilerde gözlemledikleri en büyük güçlüğün dil olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların bazıları dil kullanım düzeyleri sebebiyle, sınav esnasında soruları anlasalar dahi verilen süre içerisinde diğer öğrenciler kadar hızlı yazamadıklarını, düşük not alarak dönem uzattıklarını belirtmiştir. Bu katılımcılar, öğretmenlerinden farklı şekilde notlandırılmayı talep ettiklerini, bazı öğretmenlerin taleplerini olumlu karşılarken bazılarının anlayışlı davranmadıklarını aktarmışlardır. Yabancı uyruklu öğrencilere farklı ödevler verilerek notlandırılmasının bütünleşmeye mi yoksa ayrışmaya mı sebebiyet verebileceği araştırmanın tartışma noktalarından biridir. Verilecek ödev tipi sınavlarla, katılımcılara notlarını yükseltme fırsatı sunulabilirken öğrenciler arası ayrımcı tutumların da oluşabileceği düşünülmüştür. Göçmen öğrencilerin de var olduğu sınıf ortamında çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilen bir araştırmada göçmenlerin kendi seviyelerine uygun eğitim içeriklerinin hazırlanması, mülteci öğrenci sorunları için yeni çalışma ve planlamalar yapılması ve mülteci eğitim politikalarının geliştirilmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür (Üstün ve Baş, 2022).

Katılımcıların okul ortamındaki arkadaşlık ilişkilerinde ilk teması nasıl kurduklarına bakıldığında; aynı grup ödevi üzerine çalışmak gerektiğinde, ders konusunda destek almak zorunlu olduğunda, aynı ilgi alanlarına sahip olan kişileri fark ettiklerinde, Arapça dili öğrenen öğrencilerle dil alışverişinde bulunma amacıyla diğer öğrencilere yöneldikleri fark edilmiştir. Buradan yola çıkılarak katılımcıların bazılarının zorunlu sebeplerle, bazılarının arkadaşlık kurmak amacıyla çevresine yöneldiği söylenebilir. Okuldaki arkadaşlarıyla temas halinde olan katılımcıların ise okula uyumlarının daha kolay olduğu söylenebilir. Dışlanma ve ayrımcılık durumunun okul başarısı ve okula devam durumunu olumsuz yönde etkilediğinin belirtildiği araştırmalar düşünüldüğünde (Uzunaslan, 2023) araştırmamız kapsamında okulu bırakmayı düşünen katılımcıya rastlanmamıştır. Benzer şekilde Karabaş'ın (2018) göçmen çocuklarla gerçekleştirdiği çalışmada, çocukların arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesinin uyumu kolaylaştırdığı çıktısına ulaşılmıştır. Bulgulara bakıldığında kurulan olumlu temasın bu konuda önemli olduğu düşünülmüştür.

Katılımcıların eğitim kurumları dışındaki resmî kurumlar ile temasına bakıldığında olumsuz deneyim (sözel veya tutum olarak etnik kökene bağlı dışlama) yaşamış olanların bu kurumlara tekrar gitmeye yönelik önyargı geliştirdiği düşünülmüştür. Almanya'da yaşayan Türkiye uyruklu göçmenlerle gerçekleştirilen bir araştırmada da 121 katılımcının 26'sının sağlık hizmeti veya kamu hizmetinden faydalanma sırasında ayrımcılık olayı yaşadığı belirtilmiştir. Araştırma kapsamında resmî kurumlara yönelik önyargı geliştirme durumundan bahsedilmemiş olmakla birlikte katılımcıların yalnız beşinin ayrımcılık durumunu yetkili mercilere bildirdiği belirtilmiştir (Yayak, 2017). Araştırmamız kapsamındaysa ayrımcılık yaşayan hiçbir katılımcının bu durumu yetkili başka bir merciye bildirmediği anlaşılmıştır.

Karşılaşılan olumsuz durumlar sonucu gelişen önyargı sebebiyle katılımcıların bazıları resmî kurumlardaki işlemlerinin yerel halktan biri olmadığında çözülemeyeceğine inanmakta, dil düzeylerinin yeterli olacağını bildikleri durumlarda bile genellikle yerel halktan biri ile birlikte resmî kurumlara gitmeyi tercih etmektedirler. Bu durumlarda katılımcıların bazılarının çevirmen bulunsa dahi resmi alanlara

girmekten kaçındıkları söylenebilir. Avcı'nın (2022) 145 Telafarli Türkmen göçmen ile gerçekleştirdiği bir çalışmada, uyum düzeyi ile kaçınma belirtileri arasında ilişki olduğu, kaçınmanın azalmasıyla sosyo-kültürel uyumun artacağı belirtilmiştir.

Katılımcıların hepsinin eğitim hayatında olması, çoğunun çalışma hayatına girmiş olması sebebiyle aynı katılımcılar ihtiyaç halinde çevrelerindeki diğer Suriye uyruklu kişiler için de çeviri yapmak ve destek olmak için kamu kurumlarına gittiklerini belirtmiştir. Katılımcıların kendi uyruklarındaki kişilere destek oldukları diğer konular iş ve barınma yeri bulma konularında karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bir araştırmada İstanbul'da yaşayan katılımcıların %72'sinin hemşerilik ilişkilerinin yoğun olduğu bulunmuştur. Araştırmaya göre bu durum sosyalleşme açısından olumlu olarak değerlendirilse de Türklerle ilişki kurmayı ve Türkçe kullanımını da azaltmaktadır (Chagel ve Akgün Gültekin, 2023). Bu durumun, sosyal etkileşimin desteklenmesine katkı sunmasıyla birlikte zamanla toplumdan izole bir grubun oluşmasına da sebebiyet verebileceği belirtilmiştir (İpek ve ark., 2024).

Kamu kurumları içerisinde sayılan hastanelerle ilgili ise bu kurumlardaki tercüman hizmetinin hiçbir katılımcı tarafından kullanılmaması dikkat çekmiştir. Tercüman ihtiyacı olunan durumlarda katılımcılar kendi sosyal ağları yardımıyla bu desteğe erişmekte veya bu destek katılımcılar tarafından çevreye verilmektedir. Bir çalışmada ise, tercüman bulundurma durumunu gözetererek göçmenin hastane tercihinde bulunduğu, bu noktada göçmenin tercüman desteğinden yararlandığı anlaşılmıştır (Yeşilyurt ve Savaşçı, 2022)

Bunların yanı sıra hastane personelinin tercüman desteğine yönlendirme yapmasına rastlayan katılımcı da yoktur. Bu durumda katılımcıların kamu kurumuna gitme konusundaki çekinceleri; Türkçe dil yeterlilikleri konusunda kendilerinden emin olamama, bu kurumlarda olumsuz tutum veya sözlerle karşılaşacaklarına inanma (azarlanma gibi), yanlarında başka biri olmadan gidildiğinde işlemleri yapamayacaklarına inanma olarak sıralanabilir. Diğer kurumlarda görüldüğü gibi sağlık hizmetleri sırasında da görülen bu dil engeli, çalışan ile göçmen arasındaki

iletişimi olumsuz etkileyebilmekte, bu sebeple sunulan hizmetin kalitesi düşmekte ve bunların sonucu olarak sisteme olan güven azalabilmektedir (Genç, 2018).

Bahsedilen duruma Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde bakmakta fayda vardır. YUKK'un uyum başlıklı 96. maddesiyle, mültecilerin kendi kendilerine yetecek düzeyde yaşayabilmeleri amaçlanmıştır. Ancak yukarıdan da anlaşılacağı üzere tercüman hizmetinin bulunmasına rağmen dil bilmeyen göçmen kesim, kendi hayatını tek başına idame ettirme noktasında problem yaşamaktadır. Bunun yanı sıra, tercüman hizmetinin verilmediği kurumlarda, katılımcıların Türkçe bilmeyen yakınlarının problem çözme becerilerinin gelişmesi açısından tercüman desteğine ihtiyacı bulunmaktadır.

Resmî kurumlar dışında etkileşime girilen bir diğer çevre sosyal hayat olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların sosyal hayatta etkileşim içerisinde olduğu alanlar ise mahalle, toplu taşımalar ve esnaflarla ilişkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal hayat içerisinde en büyük paya sahip olan mahalle çevresinde, çekirdek veya geniş aile olmanın mahalle ile uyumu etkilediği fark edilmiştir. Aydın'ın (2018) çalışmasında Suriyeli katılımcıların genellikle geniş aile şeklinde yaşamaları sebebiyle komşularınca ses yaptıkları şeklinde uyarılar aldıkları bilgisine ulaşılmıştır. Bu sebeple mahalle ile girdikleri iletişimin düşük düzeyde seyrettiği bulunmuştur. Araştırmamız kapsamında gürültü sebebiyle uyarı alan katılımcı sayısının düşük olduğu, çoğu katılımcının çekirdek aile şeklinde veya arkadaşları ile birlikte yaşamaya başladığı, gürültü sebebiyle uyarı alan katılımcının ise tekrar uyarı almamaya özen gösterdiği fark edilmiştir.

Komşuluk ilişkileri konusunda cinsiyete dayalı farklılıklar da mevcuttur. Kadın katılımcıların erkeklere kıyasla komşuluk ilişkileri hakkında anlatacak daha fazla deneyime sahip olduğu ve daha olumlu temas kurdukları anlaşılmıştır. Başka bir araştırmada çalışmamızla benzer şekilde kadın katılımcıların komşuları ile daha yakın temasının olduğu, erkek katılımcılarınsa genellikle iş yeri arkadaşlıklarının olduğu bulgusuna rastlanmıştır (Diker ve Karan, 2021). Çoğunluğu Suriyeli erkek-

lerden oluşan (%87,5) başka bir araştırmada ise katılımcıların Türk komşuları ile temasının olduğu ve iletişimden memnun oldukları bulgusuna rastlanmıştır (Yıldız ve Çakır Sümer, 2020). Bu farklılığın araştırmanın yapıldığı illerin farklı olmasından da kaynaklanıyor olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Yemek ikram etme, tarif paylaşma, ortak dini etkinlikler gerçekleştirme, Arapça olarak Kur-an okumayı öğretme, dil alışverişinde bulunma gibi aktiviteler sayesinde komşuluk ilişkilerinin geliştiği düşünülmüştür. Kadın katılımcıların komşularını ziyaret etme ve komşularını eve davet etme konusundaki girişim ve isteklerinin erkek katılımcılardan daha fazla olduğu fark edilmiştir. Bu durumun temel sebeplerinden biri olarak hem yerel halk hem de Suriye uyruklu katılımcılarda kültürel olarak misafirperverlik anlayışının gelişmiş olduğu söylenebilir. Benzer şekilde Ardahan'ın (2013) gerçekleştirdiği araştırmada rekreasyon aktivitelerinin komşuluk ilişkilerini beslediği sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmaya katılan tüm katılımcılar kendi kültürel yapıları ile ev sahibi toplumun kültürünü benzer bulduklarını belirtmiştir. Çinli katılımcılarla gerçekleştirilen nitel bir araştırmada da kültürel benzerlikler üzerinden katılımcıların çoğunun (%86,7) Türkiye'ye uyum sağladığı, uyum sağlayamayanlar açısından belirleyici faktörün yemek kültürü olduğu belirtilmiştir (Dirimeşe ve Emre, 2022). Araştırmamıza bakıldığında katılımcıların uyum konusunda problem yaşadığı noktalar çoğunlukla çevreden aldıkları tepkilerden oluşmaktadır. Ev içerisinde veya toplu taşımalarda yüksek sesle konuşmaları veya Arapçayı sosyal hayatta kullanmaları durumlarında sosyal çevreden uyarı almalarının uyumu olumsuz etkilediği görülmüştür. Sayılanlar arasında Arapça konuşulduğunda uyarı alınması dikkat çekmektedir. Gündelik hayatta kendi dilini konuşmaya çekinen katılımcıların, ileride Suriye kökenleriyle ilgili çeşitli kimlik problemleri yaşayabilecekleri düşünülmüştür.

Katılımcıların ortak deneyimlerinden bir diğeri karşılaştıkları ırka dayalı söylentilerdir. Bu cümleler, halk arasında yaygınlaşan etnisiteye dayalı olumsuz düşünce ve söylentilerdir. Araştırma kapsamında katılımcıların hepsi, önyargıya

dayalı bu söylentilere en az bir kez rastlamıştır. Güçlüer'in (2022) çalışmasında da araştırmacı Mardin ilinde yaşayan Suriyeli ve Yezidi kadınların yerli halk tarafından olumsuz söylentilere maruz kaldığına rastladığını aktarmıştır. Katılımcıların kendilerine yöneltilen bu tip cümlelerle karşılaşmasında Suriyeli göçmenlerle ilgili “misafir” kavramının kullanılmasının ve verilen koruma statüsünde “geçici” kavramının bulunmasının etkili olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde Gül'ün (2024) çalışmasında da Suriyeli göçmenlere atfedilen “geçici” kavramının entegrasyonu olumsuz etkileyebileceği, verilecek hukuki statünün yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

4.1. Sınırlılıklar

Çalışmanın yalnızca Türkçesi iyi olan eğitimli Suriyeli göçmenler ile yapılmış olması, ayrıca belirli sayıda katılımcı ile nitel olarak gerçekleştirilmiş olması, yerel halkın gözleminin araştırmaya dahil edilmemesi ve yalnız göçmen katılımcıların perspektifinden yararlanılması araştırmanın sınırlılıkları olarak sayılabilir.

4.2. Gelecek Araştırmalar için Öneriler

Araştırmanın verilerinden yola çıkılarak kişinin bağımsız olarak hareket edebilmesi için çevre ile sosyal uyumunun önemli bir konu olduğu söylenebilir. Sosyal uyumun sağlanabilmesi için kültürlerarası ilişkileri geliştirici çalışmaların yapılmasının hem yerel halk hem de yeni gelenler üzerinde olumlu etkiler yaratacağı düşünülmüştür. Gönüllülük esaslı olarak, yerel halk ve yeni gelenlerin aynı etkinliklerde yer alması kültürlerarası çalışmalara örnek verilebilir. Bu sayede yerel halkta olduğu kadar yeni gelenler arasında da önyargıların azalacağı, Göç İdaresi Başkanlığının da belirttiği üzere “harmonizasyon” stratejisinin uyum noktasında gerçekleşebileceği söylenebilir. Bu sayede toplumda yeni bir uyum dengesinin kurulabileceği düşünülmektedir.

Bu bulgular ışığında, gelecek çalışmalarda yerel halkın deneyimlerinin de sürece dahil edilmesiyle uyum sürecine çift yönlü bir bakış açısı kazandırılabilceği

düşünülmektedir. Bu sayede, Türk toplumunun göçmenlere yönelik tepkilerini etkileyen faktörler daha kapsamlı bir şekilde analiz edilerek sosyal uyum politikalarına katkı sağlanabilir. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek benzer içerikli çalışmalarla bu araştırma bulgularının karşılaştırılması, zaman içinde uyum sürecinde yaşanan değişimlerin tespit edilmesini sağlayarak sosyal ve kültürel dönüşümlerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Katılımcıların gündelik hayatta ve resmî kurumlarda karşılaştıkları sorunlara dair daha detaylı analizler yapılarak, sosyal uyumu destekleyici planlamalar geliştirilebilir ve devlet tarafından sunulan hizmetlere erişimin artırılmasına yönelik öneriler ortaya konulabilir.

EXTENDED ABSTRACT

Migration is more than a physical relocation; it is a process that triggers various cultural and social transformations through reciprocal interactions (Doytcheva, 2005). During this process of acculturation, differences in ethnicity, gender, and cultural background may lead to social divisions and exclusionary discourses, thereby undermining social cohesion.

Acculturation' refers to the process where migrants and locals observe and imitate each other's behaviors to learn how to live together (Canbey Özgüler, 2018, p. 5; Gezici Yalçın, 2017, p. 74). In this context, migrants' interactions with their social environment, along with the attitudes and behaviors of the host society toward them, play a significant role in the integration process (Bourse & Yücel, 2017). This study aims to understand how migrants' individual relationships and the social networks they are part of influence their integration processes, either positively or negatively. Based on this scope, the key question of the research was articulated as: How have Syrian young people's experiences in social and public spheres throughout their stay in Turkey shaped their integration?

In the liof migrants is predominantly examined within the framework of economic, legal, and macro-level policies, with insufficient attention given to migrants' everyday life experiences and social relationships. However, considering that migrants strive to establish new lives in host countries, it is crucial that they do not become isolated or harmed. While migration and integration processes are generally explained at a macro level, this study offers a different perspective by focusing on individual, cultural, and social relationships. Distinguishing itself from many previous studies, it highlights how individuals perceive culture beyond biological existence and adopts a psychosocial approach to the micro-level social networks in which migrants interact. By addressing both social challenges encountered in the environment and factors facilitating

integration, this research is expected to make a significant contribution to the existing literature.

A qualitative research design with a phenomenological approach was adopted to explore the experiences of 16 Syrian university students (8 male and 8 female) enrolled at Istanbul University and Istanbul University-Cerrahpaşa. Participants were selected using snowball sampling, and data were collected through semi-structured, face-to-face interviews. Thematic analysis was conducted to explore their social contact points, peer relationships, institutional experiences, and cultural perceptions. Findings were grouped under three main themes: “Arrival and Initial Contact in Turkey,” “Interactions with Their Environment and Societal Life,” and “Perceptions of Culture.”

Analysis of the data revealed that the presence or absence of social networks during the migration process directly influences individuals’ adaptation to their new lives. Participants who had established social networks in Turkey prior to their arrival managed processes such as language acquisition, labor market participation, and integration into the education system more easily. Similarly, Apak’s (2014) study highlights that having acquaintances in the host country facilitates the integration process. These findings underscore the crucial role of social connections in easing migrants’ adjustment to new environments.

The findings indicate that positive interactions occur in everyday social settings such as neighborhoods, public transportation, and local businesses. Within these contexts, female participants reported more frequent social contacts and more positive experiences compared to their male counterparts. These interactions were often fostered through cultural practices such as hospitality traditions and shared religious activities. Similarly, Ardahan’s (2013) study found that recreational activities contribute to strengthening neighborly relations. Together, these results highlight the importance of everyday social spaces and cultural practices in facilitating meaningful social connections and enhancing the integration experiences of migrants.

Regarding employment experiences, male participants were generally engaged in informal, low-skilled jobs with long working hours. In contrast, some female participants, supported by their families, were able to work in their professional fields and continue their education. Unlike our findings, Aydın's (2018) study reports that educated Syrian migrants struggle to find employment in their respective professions. This highlights the varied nature of labor market integration among Syrian migrants in Turkey.

An overview of participants' social network interactions reveals that nearly all experienced racial or prejudiced remarks at least once. Despite these challenges, some participants who maintained contact with their surroundings gradually strengthened their relationships and felt a greater sense of inclusion within society. This suggests that approaches and practices aimed at increasing points of contact between migrants and the host community can positively contribute to the integration process.

Participants were observed to support each other in finding employment and housing. While these solidarity networks provide practical solutions to encountered challenges, they may also limit interactions with the host society over time, risking the formation of closed social structures. Therefore, it is considered essential for migrants to establish not only intra-group but also active and sustainable relationships with the host community, as this fosters social cohesion and promotes broader societal participation.

KAYNAKÇA

- Apak, H. (2014). *Suriyeli göçmenlerin uyumu ve gelecek beklentileri: Mardin örneği* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin.
- Ardahan, F. (2013). Komşuluk, farklılığa hoşgörü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki, ilişkinin güçlendirilmesinde rekreatif etkinliklerin önemi. *International Journal of Human Sciences*, 10(1), 1078–1090.
- Aslan, A. (2019). Entegrasyon, çokkültürlülük ve katılım: Almanya Türklerinin yaklaşımı. *Farabi International of Social Sciences*, 4(3), 74–86.
- Avcı, N. (2022). *Telafer 'den Türkiye 'ye göç eden Türkmenlerin TSSB belirtilerinin psikolojik dayanıklılık ve sosyo-kültürel uyum ile ilişkisi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
- Aydın, O. (2018). *Sultanbeyli 'de yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyeli göçmenlerin entegrasyon süreçlerine ilişkin niteliksel bir araştırma* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- Bağcı, S. Ç. ve Canpolat, E. (2019). Suriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenler. *Nesne*, 7(15), 149–169. <http://dx.doi.org/10.7816/nesne-07-15-01>
- Berry, J. W. (2003). Acculturation: Advances in theory, measurement and applied research. In P. B. K. Chun (Ed.), *Conceptual approaches to acculturation* (ss. 17–37). APA Press.
- Bourse, M. ve Yücel, H. (2017). *Kültürel çalışmaları anlamak*. İletişim Yayınları.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Canbey Özgüler, V. (2018). *Göç ve uyum politikaları*. *Advancements in Business and Economics*, 1(1), 1–10.
- Chagel, M. ve Akgün Gültekin, A. (2023). Mekân ilişkisinde göçmenlik ve kültürel kodlar: İstanbul örneği. *Göç Dergisi*, 10(1), 119–143. <https://doi.org/10.33182/gd.v10i1.820>
- Çağlar, A. ve Onay, A. (2015). Entegrasyon/uyum: Kavramsal ve yapısal bir analiz. B. D. Şeker, İ. Sirkeci ve M. M. Yüceşahin (Ed.), *Göç ve uyum içinde* (ss.

- 33-65). Transnational Press.
- Danış, Z. (2006). Davranış bilimlerinde ekolojik sistem yaklaşımı. *Aile ve Toplum*, 8(3), 45–59.
- Diker, N. P. ve Karan, O. (2021). Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları sosyal dışlanma ve geliştirdikleri direniş taktikleri: Ankara örneđi. *Ankara Arařtırmaları Dergisi*, 9(2), 281–321
- Dirimeře, E. ve Emre, E. (2022). Göçmenlerin Türkiye’ye entegrasyonu ve gündelik hayatta kültürel etkileşimleri: Çinliler örneđi. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 1–15.
- Doytcheva, M. (2005). *Çokkültürlülük* (T. Akıncılar Onmuş, Çev.). İletişim Yayınları.
- Ercan, S. (2020). Toplumsal cinsiyet bağlamında göç sürecinde kadın ve erkek menfaatleri. *Göç Arařtırmaları Dergisi*, 4(2), 45–56.
- Ettekal, A. V. ve Mahoney, J. L. (2017). Ecological systems theory. A. V. Ettekal, J. L. Mahoney ve K. Pepler (Eds.), *The SAGE encyclopedia of out-of-school learning* içinde (ss. 239-241). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483385198.n94>
- Genç, D. (2016). Göçmenlik, dil engeli ve sađlık hizmetleri. *Göç ve Sađlık-Sađlık Politikaları*, 1(1), 44–47.
- Gezici Yalçın, M. (2017). *Göç psikolojisi*. Pharmakon Yayınları.
- Güçlüer, A. (2022). *Kadın göç ve toplumsal uyum: Mardin’deki Suriyeli ve Kuzey Iraklı Yezidi kadın göçmenlerin göç deneyimleri* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, Gaziantep.
- Gül, O. (2024). *Göçmenler ve yerel halk açısından toplumsal uyum: Yalova’da sosyolojik çalışma* (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- İpek, E., Arslan, E., ve Çiçek, A. (2024). Suriyelilerin sosyal entegrasyonu üzerine bir inceleme: Ankara’nın Altındađ ilçesi örneđi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(18), 346–367. <https://doi.org/10.54831/vanyyuiibfd.1581629>
- Karabaş, B. (2018). *Suriyeli göçmen çocukların ev bağlamında mekânla olan iliş-*

- kileri ve Türkiye'ye uyum süreçleri* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Kaya, S. B. (2020). *Türkiye'de çalışan göçmen kadınlarda toplumsal cinsiyet ve benlik algısı* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Özçelik, T. (2021). *Zorunlu göç kapsamında Hatay'da bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi, toplumsal uyum ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğretmen görüşlerinden hareketle incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
- Özkan, R. (2019). Göç olgusu ve toplumsal yapıya etkisi. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(47), 127–145.
- Saygın, S. ve Hasta, D. (2018). Göç, kültürleşme ve uyum. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 10(3), 312-333. <https://doi.org/10.18863/pgy.364115>
- Şeker, B. D. (2015). Göç ve uyum süreci: Sosyal psikolojik bir değerlendirme. B. D. Şeker, İ. Sirkeci ve M. M. Yüceşahin (Eds.), *Göç ve uyum* içinde (ss. 9–21). Transnational Press.
- Şengül, F. N. ve Khudaverdiyeva, K. (2024). İstanbul'da ikamet eden vasıfsız göçmen işçilerin istihdam durumu ve sosyal entegrasyonu. *Toplum Bilimleri Dergisi (TBD)*, 18(37), 118–137. <http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.78497>
- Türk, F., Türnüklü, A., Tercan, M. ve Kaçmaz, T. (2019). Gruplar arası olumlu ve olumsuz temas: Türk ve Suriyeli ilkökul öğrencilerinin sınıf içi etkileşimlerinin incelenmesi. *Nesne*, 7(15), 214–235. <http://dx.doi.org/10.7816/nesne-07-15-05>
- Uğur Göksel, G. (2019). *Göçmen entegrasyonu ve tanınma teorisi: Adil entegrasyon*. Pinhan Yayıncılık.
- Uzunaslan, Ş. (2021). Göçmen çocukların ve gençlerin akademik başarılarını etkileyen faktörler ve mevcut uygulamalar. S. Kayaaslan (Ed.), *Gençlik ve eğitim çerçevesinde güncel araştırmalar* içinde (ss. 243–267). Iksad Publications.
- Üstün, A. ve Baş, N.A. (2022). Mülteci öğrencilerin öğrenme sürecinde yaşadıkları sorunlar. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 8(59), 1762–1767.

Yayak, A. (2017). Göçmenlerin ayrımcılık algıları ile özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 559–568

Yeşilyurt, Ö. ve Savaşçı, E. (2022). Sığınmacı ve mültecilerin sağlık iletişim sorunları üzerine bir değerlendirme. *İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi*. Göç ve Mültecilik Özel Sayısı, 286–306.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırımalp, S. ve Cemal, İ. (2017). Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyum sürecine ilişkin bir araştırma. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, (2), 107–126.

Yıldız, İ. ve Çakır Sümer, G. (2020). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların komşuluk ilişkileri: Gaziantep kenti örneği. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 30(1), 241–252.

Zastrow, C. (2015). *Sosyal hizmete giriş* (D. B. Çiftçi, Çev. Ed.). Nika Yayınları.

Etik Kurul Onayı: Bu makalenin etik açıdan uygunluğu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün 2019/156 sayılı Etik Kurul Kararı ile alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Katkı Oranı: E.Y. çalışmanın %70’ini, F.K. ise %30’unu gerçekleştirmiştir.